

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La « réponse » de Lecœur à Garaudy</i>	1	Bulgarie : <i>Stabilisation économique et politique des kolkhozes, objectif primordial des staliniens</i>	21
<i>L'art allemand derrière le rideau de fer</i>	5	<i>Les « succès » du commerce rationalisé</i>	23
<i>L'inquisition chez les communistes autrichiens</i>	7	Pologne : <i>« Nouvelles » de France..</i>	25
<i>A propos de la situation religieuse en U. R. S. S.</i>	8	Roumanie : <i>Violation des Droits de l'Homme</i>	25
<i>Quelques témoignages sur l' « appareil »</i>	11		
<i>Ce que l'on n'a pas dit sur le voyage du « peintre » Siqueiros</i>	12		
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	13		
		LE COMMUNISME EN ASIE	
LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE		Chine : <i>Les contacts se multiplient avec les pays du glacis européen</i>	26
Allemagne orientale : <i>L'U.R.S.S. accapare les brevets d'invention</i>	15	<i>La presse se russifie</i>	27
<i>Vers l'interdiction du P.C. en Allemagne occidentale</i>	16	<i>Le langage du gouvernement de Pékin est celui d'un satellite de l'U. R. S. S.</i>	28
Tchécoslovaquie : <i>Guéris des illusions les ouvriers mènent la lutte contre le régime communiste</i>	18	<i>Souffrances des réfugiés fuyant le Sinkiang</i>	28
<i>Hier : patriote ardent, aujourd'hui : traître à la patrie</i>	20	Inde : <i>La force et les ruses du P.C...</i>	29
		LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Propagande pour la paix et stakhanovisme. — Le bourrage de crânes</i>	31
		SUPPLEMENT : ACCORDS, PACTES ET TRAITÉS VIOLES PAR L'U.R.S.S.	

La "réponse" de Lecœur à Garaudy

Principes de camouflage et d'action des Jeunesses Communistes

UN important article d'Auguste Lecœur, secrétaire du P.C.F., dans *France Nouvelle* (1) du 24 novembre 1951, rappelle aux jeunesses communistes de France les principes d'organisation et d'action transmis par le Kominform et appliqués dans les « démocraties populaires » d'Europe orientale.

En mars 1946, les *Jeunesses Communistes* de France se transformèrent en *Union de la Jeunesse Républicaine de France* (U.J.R.F.). Au Congrès qui enregistra cette transformation, Maurice Thorez la résuma en deux affirmations contradictoires en apparence :

(1) « Hebdomadaire central du P.C.F. », spécialement destiné aux cadres, aux conférenciers et aux propagandistes du Parti.

1. « *La transformation envisagée par votre congrès ne se borne certainement pas à un simple changement de nom.* »

2. « *Lénine disait à la délégation du premier Congrès des Jeunesses de Russie qui lui annonçait le changement de nom de la Fédération, ce qui importe, ce n'est pas le nom, mais le travail; il faut être communiste en toute chose, dans toute sa vie, dans toute son activité.* »

L'U.J.R.F. ne porte plus le nom *communiste*; mais elle est communiste. La transformation, à ce point de vue, se « borne » assurément à « un simple changement de nom ». Il y a néanmoins autre chose que le nom de changé, et Auguste Lecœur l'explique publiquement à Roger Garaudy.

Le député communiste Garaudy avait en effet rédigé un rapport qui concluait au retour à l'appellation primitive de « Jeunesses communistes ». Personne n'en aurait rien su, si Auguste Lecœur n'en avait publié des morceaux pour réfuter la proposition de celui qu'il appelle « notre excellent camarade Garaudy ». Car l'excellent camarade propose une « idée stupide » et « commet une erreur fondamentale ». Et Lecœur conclut, sans ironie, car il en est incapable : « merci au camarade Garaudy de nous avoir permis de l'exposer à tout le Parti. »

Cette semonce apprendra au camarade Garaudy qu'à l'intérieur du Parti toutes les initiatives individuelles sont sollicitées et accueillies, à condition qu'elles se bornent à refléter exactement — et textuellement — l'impulsion venue d'en haut.

Le drame de Garaudy et la possibilité de sa liquidation

Mais le péché de Garaudy n'est pas seulement un péché d'initiative individuelle. Il a écrit ces deux phrases que Lecœur cite sans s'y attarder :

« *L'esprit national* (en 1945) avait, pour un temps, pris le pas sur l'esprit de classe. Et cela avait permis d'organiser de larges masses populaires en de grands mouvements d'unité tels que le Front National. »

Ces deux phrases, sous la plume d'un membre du Comité central qui occupe le premier rang (ou presque) parmi les théoriciens du Parti, sont l'indice d'un trouble profond. Car elles ne sauraient passer pour la maladresse ou l'ignorance d'un débutant. Et, si on les lit avec attention, on voit qu'elles signifient une condamnation du Parti lui-même.

Dire que *l'esprit national* avait (réellement) pris le pas sur l'esprit de classe en 1945, c'est méconnaître à la fois la nature de l'action stalinienne et le sens de la tactique alors appliquée. Mais dire en outre que *c'est pour cela* que le Parti avait pu « organiser de larges masses populaires en de grands mouvements d'unité », c'est renverser les fondements théoriques officiels du stalinisme.

En fait, assurément, l'imposture patriotique est la seule chose qui ait jamais permis au P.C.F. d'organiser de larges mouvements de masse. Garaudy a raison. Mais il a tort d'exprimer ce fait dans un langage qui se situe en dehors des pers-

pectives stalinienne et qui les dément. Autant dire, ce qui serait aussi exact, que l'action stalinienne internationale se moque en définitive de « l'esprit de classe ».

Les deux phrases en question présentent un symptôme très net, et ce symptôme n'a pas échappé à quelqu'un (qui n'est probablement pas Lecœur) : Garaudy *décolle*, si l'on peut dire, de la gymnastique stalinienne. Et cela ne lui serait évidemment pas arrivé s'il n'avait pas essayé de « penser ». Mais il est un intellectuel et, comme tous les intellectuels engagés dans la mécanique communiste, il a des crises : en tout cas, il en manifeste une. Elle sera peut-être passagère. Néanmoins, comme il occupe une place importante dans le Parti, le Parti prend ses précautions pour le cas où la liquidation deviendrait un jour nécessaire. Le Parti prend date. La « réponse » de Lecœur est un document qui pourra être allégué, dans six mois ou dans six ans, pour montrer que la direction du Parti, vigilante et infailible, avait depuis longtemps mis Garaudy en garde contre les erreurs dans lesquelles il allait sombrer.

Cette « vigilance » du Parti, on le sait, s'exerce tout spécialement à l'égard des intellectuels. Ceux-ci éprouvent constamment le besoin de simplifier, pour (croient-ils) se mettre à la portée des masses, tandis qu'un Lecœur, par exemple, se soucie fort peu d'être confus ou compliqué et ne s'occupe que d'être stalinien. Lecœur dit les choses comme on les lui a enseignées, comme il les a apprises. Tant pis pour les « camarades » qui ne comprendraient pas : ils n'ont qu'à « approfondir » davantage le « marxisme-léninisme », et l'illumination viendra. Un Garaudy se méfie de lui-même, de sa culture intellectuelle, il craint de ne pas parler spontanément le « langage des masses ». Il se croit donc obligé de tenter des simplifications. Cela l'oblige à repenser le système et la « ligne ». Il y introduit alors un élément d'interprétation personnelle. Il se pose des questions. Il a des doutes. Il commence à s'embrouiller, quels que soient son talent et sa connaissance des dogmes. Il cherche une explication logique, à partir de la doctrine, aux sinuosités d'une « ligne » qui n'ont d'autre raison profonde que l'opportunité telle que la détermine l'ensemble de la politique stalinienne. Et s'il envisage lui-même l'opportunité politique, il omet de lui donner le masque obligatoire de la logique doctrinale (2).

(2) « *Aucun de nos mots d'ordre... qui ne soit le résultat d'un principe doctrinal* », écrit Lecœur (*Cahiers du Communisme*, décembre 1951, p. 1.426). L'action stalinienne se détermine toujours pour des raisons de

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

En d'autres termes, l'intellectuel, dans un système communiste, est à peu près fatalement amené à se créer des difficultés supplémentaires. Il y trébuche d'abord : il risque ensuite de s'insurger. Garaudy vient de trébucher ; quelqu'improbable que soit une révolte de sa part, le Parti a pris ses précautions à son égard. Le sévère rappel à l'ordre publié par *France Nouvelle* prend place dans le dossier de Garaudy.

L'U.J.R.F. est communiste

L'U.J.R.F. se présente comme « une organisation indépendante de la jeunesse ». Thorez avait précisé, en 1947, au Comité central d'Ivry : « Il n'y a pas besoin d'un Parti communiste de jeunes ; il ne peut y avoir qu'un seul Parti communiste. »

Lecœur rappelle que le principe fondamental de l'U.J.R.F. est d'être « une organisation de masses, sans parti, de la jeunesse ».

Elle n'est donc pas plus ouvertement, mais pas moins réellement communiste que les autres « organisations de masses », d'ailleurs explicitement citées par Lecœur : la C.G.T. et l'Union des Femmes Françaises (U.F.F.).

La « plus large indépendance d'action » est laissée à l'U.J.R.F. « dans le cadre de ses obligations et des directives du Parti quant à l'orientation et à l'éducation de la jeunesse. » Thorez avait, en une formule que Lecœur rappelle, fixé pour but à l'U.J.R.F. « l'éducation des jeunes travailleurs dans l'esprit du marxisme-léninisme. »

Autrement dit, l'U.J.R.F. a pour fonction d'exécuter parmi la jeunesse les tâches que fixe le Parti, mais sans avoir à subir le handicap que constitue l'appellation officiellement avouée de « communiste ».

Lecœur remarque qu'en matière de communisme, « les jeunes ont tout à apprendre avant d'en apprécier et d'en accepter l'influence ». Cette influence leur sera donc imposée (autant que possible) sans qu'ils s'en doutent. Les adhérents de l'U.J.R.F. feront du communisme sans le savoir. Comme les syndicalistes de la C.G.T., comme les femmes de l'U.F.F., comme les Combattants de la Paix. Seuls les cadres responsables savent ce qu'ils font, — ou plus exactement : savent à qui ils obéissent. Les autres, les « encadrés », suivront le mouvement, il ne faut pas leur dire où on les mène. L'appartenance au communisme sera révélée aux adhérents qui montent en grade dans la mesure où ils auront été, à leur insu, préparés à l'accepter. Quant à la masse, elle apprendra progressivement à révéler Thorez et Staline comme des héros de l'humanité, comme des apôtres de la paix, etc., que l'on admire en dehors de tout esprit de parti et sans être soi-même communiste.

fait, réalistes et opportunistes, mais se présente toujours comme déterminée par la doctrine. Les justifications doctrinales sont construites après la décision, mais la décision est toujours exposée comme une conséquence de ces justifications. L'intellectuel stalinien doit comprendre cela et ne jamais l'avouer : cela lui est difficile parce que la vocation et le penchant de l'intellectuel sont d'exprimer et d'expliquer ce qu'il comprend.

La première réaction de Garaudy a été de maintenir ses « erreurs », ce qui lui a valu, dans *France Nouvelle* du 15 décembre, un article de Waldeck Rochet qui se borne à répéter l'argumentation de Lecœur.

Bref, au lieu des « Jeunesses communistes », qui étaient une pièce intérieure au Parti, on a maintenant une « organisation de masse », l'U.J.R.F., c'est-à-dire une pièce extérieure, une courroie de transmission.

Le danger de l'opportunisme

Le danger est évidemment que les jeunes prennent au sérieux cette indépendance théorique. Ou encore que le camouflage de non-communisme aille, par opportunisme et souci d'habileté, jusqu'à un reniement explicite du communisme et de ses chefs, ce qui serait déplorable. Lecœur regrette vivement que par exemple on n'ait pas permis aux jeunes « d'emmener à Berlin le portrait de Maurice Thorez, l'homme qu'en France ils aiment le plus » (3).

Les membres de l'U.J.R.F. doivent être des « sans parti » au sens soviétique du terme, ni communistes déclarés ni autre chose que communistes, des « sans parti » qui étudient le marxisme-léninisme, acclament Thorez, obéissent à Staline, tout cela objectivement et, si l'on peut dire, innocemment.

On voit quelle tension cette ligne de conduite impose aux militants. Il est fort difficile de vivre ces consignes sans les déborder à droite ou à gauche, sans encourir le reproche d'opportunisme ou celui de sectarisme. Abandonnés à leur propre mouvement et à leur libre initiative, la plupart des militants n'y réussissent pas plus en France qu'en U.R.S.S. C'est pourquoi ils en viennent progressivement à ne plus s'exprimer, l'expérience et la prudence leur commandent de se contenter de citer ou de réciter en toutes occasions les textes composés à loisir et soigneusement équilibrés qui contiennent les directives officielles (encore faut-il ne pas se tromper, et ne pas réciter hors de saison des textes devenus anachroniques). Ainsi les consciences sont peu à peu vidées de tout contenu personnel, ce qui est l'objectif le plus secret mais le plus certain du bolchevisme stalinien.

Un agrégé de l'Université comme Roger Garaudy, qui est pourtant un stalinien obéissant, n'a pas encore pu se résoudre tout à fait à cette dépersonnalisation.

L'esprit de classe et l'esprit national

Une tension analogue est imposée aux militants par ce qui constitue l'essentiel de la ligne actuelle du Parti : la lutte dite pour « l'indépendance nationale », qui doit être menée sans renoncer à l'esprit de classe ni à l'internationalisme.

Garaudy est un assez bon stalinien pour savoir qu'aujourd'hui, dans la classe ouvrière, « l'esprit de classe et l'esprit national coïncident naturellement ». C'est en effet la thèse actuelle. Mais, ajoute Lecœur, « Garaudy commet une erreur monumentale en indiquant que, sauf pour la classe ouvrière dans ce pays, l'esprit de classe a repris le dessus » au détriment de l'esprit national ». Admettre cela confinerait le P.C.F. dans l'isolement d'où justement il veut sortir, et ren-

(3) Remarquons que si Lecœur est inhabile à écrire en français, il possède parfaitement le style russo-stalinien, ses obligations majeures, ses secrets. Un autre, moins averti que lui, aurait pu omettre par inadvertance, dans la phrase citée, de spécifier : en France. Ce qui aurait constitué une omission des prérogatives de Staline et un symptôme de « titisme ».

draît impossible la tâche dévolue à une organisation de masse telle que l'U.J.R.F.

Lecœur répond (et c'est l'essentiel du plan de propagande actuel des communistes) :

« Chacun comprend que cette affirmation est démentie par le large mouvement qui se développe en faveur de l'indépendance nationale, où l'on peut rencontrer des patrons et des ouvriers, des fils de patrons et des fils d'ouvriers. »

Cependant, depuis 1945, « les rapports des classes se sont aggravés, la lutte de classe elle-même est devenue plus aiguë. » Et voici beaucoup d'indications en peu de mots : « Mais cela n'aboutit pas à placer plus de monde du côté de l'ennemi de classe et moins chez nous. C'est le contraire qui est vrai, donc possibilité et nécessité de faire plus dans le travail de masse. »

En clair, cela signifie : le P.C.F. a toujours l'intention de liquider la bourgeoisie au nom et par le moyen d'une classe ouvrière réduite en esclavage; mais il compte être aidé dans cette politique par de larges fractions de la bourgeoisie elle-même, et c'est le rôle des Combattants de la Paix, de l'U. J. R. F. (si elle se développe dans la voie tracée), des organisations de masses et de leur « lutte pour l'indépendance nationale ».

Pour l'U.J.R.F., ce ne sont d'ailleurs que des projets ambitieux et des espoirs lointains. Car Lecœur et Garaudy sont d'accord pour reconnaître que « dans le Tarn, avant-guerre, nous avions plus d'adhérents aux Jeunesses communistes que nous n'en avons aujourd'hui dans l'U.J.R.F. ». Il existe, ailleurs que dans le Tarn, beaucoup de cas semblables : « Dans le Pas-de-Calais, avec ce merveilleux prolétariat minier, seulement sept cents jeunes sont organisés à l'U.J.R.F. », et ces effectifs squelettiques, déplore Lecœur, chantent « Dansons la ronde » et ignorent les paroles et la musique de la Jeune Garde (car « il n'y a pas contradiction entre l'éducation marxiste-léniniste, le chant de la « Jeune Garde » et la large plate-forme de rassemblement de l'U.J.R.F. »).

C'est dans l'organisation tout entière, Lecœur le souligne, que doit s'opérer un « redressement ». Et c'est parce qu'il sentait cette nécessité de « redressement » que Garaudy a risqué une initiative personnelle déplacée, que la meilleure camaraderie communiste oblige à flétrir publiquement comme « stupide ». L'U.J.R.F., dans la pensée des chefs communistes, doit avoir la même importance numérique, sociale et psychologique que la C.G.T. et les Combattants de la Paix. Elle en est loin.

Dans les « Démocraties Populaires »

Le rôle assigné à l'U.J.R.F. par rapport au Parti est analogue à celui que jouent dans les « démocraties populaires » les organisations de masses de la jeunesse. Nulle part elles ne se nomment *Jeunesses Communistes* ou *Komsomols*.

En Tchécoslovaquie, c'est l'*Union de la jeunesse tchécoslovaque* ; en Allemagne, la *Jeunesse allemande libre* ; en Roumanie, l'*Union de la Jeunesse Ouvrière* ; en Pologne, le *Rassemblement de la jeunesse*, etc...

Dans ces pays, les organisations de jeunesse ont pour but de transmettre les mots d'ordre gouvernementaux et de faciliter le fonctionnement de la tyrannie. Symétriquement, en France, il s'agit de diffuser les mots d'ordre de désorganisation.

On conçoit pourquoi il est avantageux que cette action soit menée par des communistes qui ne disent pas leur nom. La propagande antimilitariste que nous avons analysée (B.E.I.P.I., n° 56 de novembre 1951) est un exemple de l'effort

pour grouper les jeunes autour d'objectifs prétendument « sans parti » : diminution de la durée du service militaire, excitations anti-américaines, charte revendicatrice des conscrits et soldats, pétitions pour le pacte à Cinq, etc...

Les formules d'Auguste Lecœur

Auguste Lecœur, secrétaire à l'organisation du P.C.F. depuis le dernier départ de Thorez pour la Russie, a la spécialité de formuler parfois avec trop de clarté, et avec une brutalité trop exacte, les impératifs de la politique russo-stalinienne ou les thèmes de sa propagande. Il vient, comme on va le voir, de recommencer dans l'article que nous venons d'analyser (4).

Rappelons d'abord deux de ses formules les plus célèbres.

En 1946, à la Préfecture de Metz, il exhorte les mineurs à la production, selon la ligne que suivait alors le Parti et il a cette parole (orthodoxe mais malheureuse) : « Il faut que les mineurs produisent coûte que coûte, même s'il faut que cent mineurs tombent sur le tas de charbon comme les soldats tombèrent à l'attaque pendant la guerre ».

Le 14 mars 1951, dans un article de l'*Humanité*, il fait cet aveu (authentique mais indiscret) :

« Des millions d'employés de préfectures, de ministères, de services de toutes sortes, qui ont conscience du rôle hautement national (sic) que joue le Parti communiste, s'adressent à lui pour l'informer. »

Voici, maintenant, dans *France Nouvelle* du 24 novembre, une phrase d'anthologie, qui correspond parfaitement à la « vérité » historique que Staline veut accrédi-ter, mais qui lui confère un degré de ridicule non encore atteint :

« Le débarquement américain (de juin 1944) n'avait pas pour but immédiat d'écraser ce qui restait des troupes allemandes, mais d'empêcher les troupes soviétiques de les culbuter dans la mer du Nord. »

(4) Bref curriculum d'Auguste Lecœur : il a émergé en 1936, au moment de la guerre d'Espagne, comme *commissaire politique* de bataillon dans les Brigades internationales, sous les ordres de Marty. Il se distingue tristement dans ce rôle. A son retour, Thorez, dont il est le « poulain », lui fait confier la direction de la Fédération communiste du Pas-de-Calais. En 1939, il rejoint son régiment, y fait la propagande déflatrice du Parti. Il passe en conseil de guerre et parvient à s'évader en juin 1940. Il est alors récupéré par l'appareil clandestin du Parti. Thorez, de Moscou, le fait entrer dans la direction clandestine du P.C.F., afin d'être renseigné sur les manœuvres de ses rivaux éventuels. Pour les mêmes raisons, il est maintenu à Paris, après la Libération, dans les services du Comité Central. Il est élu maire de Lens en 1945. Le 26 janvier 1946, il entre au gouvernement comme sous-secrétaire d'Etat à la Production industrielle dans le cabinet Gouin et il conserve ce poste dans le ministère Bidault ; il « organise » la nationalisation des Houillères. Chassé du gouvernement en novembre 1946, il devient secrétaire administratif du Comité Central du P.C.F. Au Congrès de Gennevilliers (1950), Thorez le fait entrer au Bureau politique comme membre suppléant. Il accompagne Thorez en U.R.S.S. et au retour il reçoit le poste-clé de *secrétaire à l'organisation* : c'est le poste qu'occupèrent Staline en Russie, Thorez en France avant de devenir secrétaire général du Parti. Mais, faute d'un minimum d'envergure, il semble exclu qu'il puisse recueillir la succession de Thorez.

L'art allemand derrière le rideau de fer

EN novembre 1947, la Maison soviétique de la Culture, à Berlin, envoya des invitations à une conférence publique du Lieutenant-Colonel Dymshitz et de deux de ses subordonnés sur « l'art soviétique et ses relations avec l'art bourgeois ». Des sièges spéciaux avaient été réservés aux Alliés et à quelques Allemands éminents.

Le Lieutenant-Colonel Dymshitz développa sa thèse en un allemand excellent. Il ne dit que des choses simples. La culture soviétique était, non seulement l'héritière de l'histoire culturelle de la Russie, mais l'U. R. S. S. était en outre un pays ouvert à tout effort artistique de valeur, n'importe où qu'il se produise dans le monde, à la seule condition que cet effort soit vraiment démocratique et socialiste. Il expliqua ce qu'il entendait par là. L'art est fait pour le peuple et il vient du peuple. Il doit être assez simple pour être immédiatement compris par n'importe qui et il doit contenir un clair message de progrès social. Réaliste dans son style et dans son contenu, il doit contribuer à l'édification d'un nouvel ordre mondial, révolutionnaire et anticapitaliste. Le surréalisme, l'abstraction et toutes les autres expressions non réalistes sont sans valeur. Tout ce qui n'est pas conforme à la définition ci-dessus est individualiste, capitaliste, bourgeois, snob et décadent.

Il est inutile de dire que les auditeurs furent passablement désillusionnés.

Pourtant, au début, le programme artistique des Soviétiques pour l'Allemagne, avait paru assez bon ; surtout en comparaison avec nos propres directives, plutôt inexistantes. Les Soviétiques encourageaient les artistes par une reconnaissance officielle et une assistance économique préférentielle. Les écoles d'art étaient soutenues. La première exposition importante de peintures allemandes, depuis la guerre, s'était tenue à Dresde à la fin de l'été et en automne 1946. Bien que les fonctionnaires soviétiques aient fait la grimace devant les peintures abstraites de Adolf Hölzel, Paul Klee, Willi Baumeister, Fritz Winter et Lyonel Feininger, ou devant les œuvres surréalistes de Edgar Ende, Karl Kunz et Rudolf Schlichter, ils n'intervinrent pas officiellement. Un congrès général des artistes eut lieu peu après. Un an plus tard, la première conférence officielle des directeurs allemands de musées se tint encore à Dresde. Des instructions avaient été données à la presse germano-soviétique afin qu'elle soutienne les directives officielles, en matière d'art.

Quelques-unes des meilleures caricatures du régime nazi, exécutées par des artistes d'après-guerre, furent publiées en zone soviétique. La reconstruction du théâtre de Weimar était en cours. A Halle, on faisait des plans pour la réouverture du château de Horitzburg qui deviendrait un musée d'art moderne.

A la lumière des déclarations de Dymshitz, l'enthousiasme des artistes allemands de la zone orientale sembla prématuré. On comprit clairement que sous l'encouragement officiel le régime poursuivait son but, qui était d'enrôler l'art et les artistes au service d'un programme politique totalitaire.

Un an après sa conférence à la Maison de la Culture, Dymshitz publia une série de violents articles dans le journal sous licence soviétique *Tägliche Rundschau* (19 et 24 novembre 1948) qui furent discutés dans la presse et au cours d'un débat public à l'Université Humboldt, à Berlin. Après un article final résumant les autres (27 février 1949), Dymshitz disparut complète-

ment de la scène, n'étant probablement plus d'aucune utilité.

Les articles de Dymshitz sont d'importants documents. Leur thème général est une attaque contre les tendances « formelles » de la peinture allemande. Le terme de « formel » est employé pour caractériser toute peinture préoccupée par des problèmes d'éthique et de style aux dépens du contenu. La peinture « formelle » est la projection en matière d'art, d'une société bourgeoise, décadente, réactionnaire. L'artiste « formaliste » est un isolé dans une société qui sombre. Le véritable artiste démocratique, au contraire, est intimement lié à la vie et à la lutte du peuple, tirant sa propre force de celle de la classe ouvrière, et traduisant, avec bonheur, sa lutte joyeuse et victorieuse pour la construction d'un nouvel ordre. Dans une création artistique progressiste, saine et vraiment démocratique, il y a « union intime entre le contenu et la forme, sous la prédominance du contenu ».

Dans ses articles, Dymshitz se montre assez irrité et embarrassé avec Picasso qui est à la fois communiste et formaliste décadent. Aussi Dymshitz essaye-t-il de distinguer entre les artistes « formalistes » réactionnaires et les esprits égarés qui, bien que socialistes au fond, ont néanmoins succombé aux formes artistiques décadentes du capitalisme.

Ces articles rencontrèrent une opposition considérable. Les artistes allemands essayèrent de démontrer que le réalisme en peinture a été exploré jusque dans ses dernières limites et ceci dans un passé récent encore ; que ce qu'on nomme « formalisme » est le résultat d'une révolution artistique, progressive par nature, etc... Aucun de ces arguments ne fit la moindre impression sur Dymshitz qui réfuta chaque point sans céder d'un pouce. Ont eu, peu à peu, le soupçon que cette controverse dans la presse quotidienne et le débat public à l'Université Humboldt n'avaient eu pour but que de permettre à l'opposition de se déclarer afin de mieux réduire au silence, ultérieurement les voix dissidentes.

Parmi les opposants, il y eut des artistes communistes. Le plus important de ceux-ci fut Herbert Sandberg, ancien chef des Jeunesses Communistes, qui avait passé dix ans dans le camp de concentration de Buchenwald. Après la guerre, il devint directeur de l'hebdomadaire *Der Ulen-spiegel*. Il écrivit à la *Tägliche Rundschau* (17 décembre 1948), en déclarant que, pour lui aussi, « une subjectivité absolue comme point de départ de la création artistique » était une chose à laquelle lui et les autres artistes socialistes allemands étaient opposés et il réaffirmait la volonté de son groupe de lutter pour un nouveau contenu en art qui correspondrait « aux grandes tâches de notre temps ». Mais il exposa aussi que le contenu, selon lui, ne comprend pas seulement le sujet d'une peinture, mais aussi la manière dont l'artiste exprime ce qu'il a à dire. « Nous croyons », expliquait-il, « que la condensation artistique de la réalité sociale correspond aux conditions prévalant à chaque période » et qu'elle est, par conséquent, sujette à une continue évolution. C'est ainsi qu'on peut comprendre le développement des formes artistiques de Daumier à Kollwitz, en passant par l'impressionnisme de Chagall.

« Si un art traduit son époque correspondante avec toutes ses répercussions et s'il exprime le sens de cette période à travers un symbolisme valable, c'est de l'art moderne, celui qui a tou-

jours été attaqué par les petits-bourgeois dont il se moque ». « Le formalisme en art », dit Sandberg, « ce n'est pas la peinture non objective, mais les formulations superficielles, purement arbitraires et sans âme ». Il défendit Carl Hofer qui avait été attaqué par Dymshitz. Il souligna aussi que si c'était naturellement le devoir des artistes de se rapprocher du peuple, le peuple, lui aussi, devrait faire un effort quand il regarde un tableau — exactement comme il fait un effort quand il écoute Beethoven ou Prokofiev.

La tentative modératrice de Sandberg (qui s'exprima, en outre, par un article du *Bildende Kunst* qui, jusqu'en 1949, fut la principale publication artistique de la zone soviétique), n'eut aucun succès. On m'a même dit — ce que je n'ai pu vérifier — qu'il dut publier une rétractation.

Le sort du Moritzburg Museum à Halle est aussi symptomatique. Il fut réouvert en octobre 1948, un mois avant les articles de Dymshitz. Sous couleur de « purger » l'art « dégénéré » sous les Nazis, il avait subi des pertes irréparables, telle que le *Dernier Diner* de Tmil Nolde. Mais la nouvelle administration du musée, la cité de Halle et le gouvernement régional avaient fait des efforts considérables pour combler les vides. L'ancienne collection de peintures allemandes, des écoles romantiques aux impressionnistes, fut complétée par un ensemble remarquable de peintures expressionnistes comprenant les œuvres de Schmidt-Rottluff, Heckel, Kirchner, Pechstein, Otto Mueller, Klee, Marc et Feininger. Le formidable tryptique de guerre d'Otto Dix fut introduit au Musée et l'école de Halle, aussi bien que celle, plus large, de l'Allemagne centrale, y compris les artistes berlinois, étaient représentés.

Mais ce programme était en contradiction avec les directives de Dymshitz. Aussi le catalogue de la deuxième exposition de Dresde, en 1949, ne faisait plus figurer le Musée de Moritzburg que comme « un musée d'art baroque saxon ». Il y eut une série d'attaques, probablement d'inspiration officielle, demandant que les tableaux, ou bien soient étiquetés comme des témoignages de la décadence bourgeoise, ou bien que beaucoup d'entre eux soient écartés. Le directeur, Dr Händler, dut partir; son successeur, le Dr Kahns fut, lui aussi, remplacé, en automne 1950.

Le cas de la fresque de Hermann Kirchberger, pour le théâtre national de Weimar est un autre exemple d'intolérance culturelle. Cette fresque et deux colonnes décorées avec des mosaïques furent l'œuvre du professeur Kirchberger, de l'Académie d'Art de Weimar, pour le théâtre reconstruit qui fut réouvert en 1948. Dès le début, le S.E.D. (parti socialiste unifié) fit des objections. Le Parti inspira une campagne de presse qui commença à Berlin, fut continuée dans la presse locale et qui atteignit son point culminant par une demande de démolition. En même temps, le Kulturbund (Association culturelle pour la Reconstruction démocratique de l'Allemagne) engagea une discussion « démocratique » au sujet de la fresque, discussion à laquelle un groupe d'ouvriers des faubourgs de Weimar, membres du S.E.D., participa activement. Finalement, la fresque fut recouverte d'une étoffe. Peut-être cette œuvre est-elle détruite maintenant.

Il y a une grande ressemblance entre les formes d'art permises par les Nazis, l'art de la Russie soviétique et la peinture officielle de la République démocratique allemande. Chaque fois, on a insisté sur le réalisme, sur la compréhension immédiate et générale du message de l'artiste et sur la représentation joyeuse, optimiste, d'un heureux ordre social qui ne pose pas de problèmes. La seule différence réelle entre l'art nazi et celui parrainé par les Soviets repose dans le choix de quelques-uns des sujets : glorification des soldats et des faits de guerre sous Hit-

ler, glorification de la classe ouvrière et des procédés de travail sous Staline.

En été 1948, une importante centrale électrique, la Braunkohlen-und-Grosskraftwerke Hirschfelde, invita les étudiants de l'Académie d'Art de Dresde à passer quelques mois dans l'usine « de manière à se familiariser avec le travail mondial et les problèmes de notre temps ». Mais quand nous vîmes les peintures sans vie, stéréotypées, semblables à des cartes postales, produites et exposées par trois des étudiants, nous sentîmes la profonde futilité de ces efforts artificiels pour jeter un pont entre l'artiste et l'ouvrier.

Le communisme totalitaire, de même que l'Etat nazi, ne manque pas de s'intéresser à l'art, comme un moyen de gouverner la sensibilité des masses. C'est ainsi que la République démocratique allemande a son propre Ministère pour la Culture populaire, à Berlin, dont Paul Wandel est le ministre. Les Arts et les Lettres font partie de départements séparés. Le Dr Gerhart Srauss fut un très actif chef des Beaux-Arts jusqu'au 1^{er} avril 1950, où on le mit à la tête du département pour la reconstruction de Berlin, celui qui porte la responsabilité de la démolition du vieux château de Hohenzollern. Chaque « pays » (*Land*) de la République a, de même, son propre Ministère de la Culture populaire avec des départements des Lettres et des Arts. Il y a aussi un département de la Culture populaire dans le district de Berlin-Est, avec un département spécial des arts. Viennent ensuite les organisations de masse. La F.D.G.B. ou Fédération libre des Syndicats allemands a des ramifications dans tous les districts. Jusqu'en automne 1949, le groupe 17 de cette organisation devait se consacrer aux Arts et Lettres. A cette date, il y eut une sorte de « purge » des éléments les plus libéraux et l'influence du groupe déclina au profit du *Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands*, déjà nommé. Cette dernière organisation, dirigée par Alexandre Abusch et par le poète Johannes R. Becker, est toute puissante aujourd'hui. Elle agit à la manière d'une police culturelle, supervisant les expositions, contrôlant les librairies et ayant en outre la charge des « Intelligenz-Karten » qui sont des cartes de rationnement supplémentaires pour les membres de l'intelligentsia. De plus, elle contrôle l'organisation professionnelle des artistes, le *Verband Bildender Künstler*, ainsi que la distribution des matériaux aux artistes. Il y a encore deux autres organisations de masse qui ont des préoccupations culturelles, le Front National et l'Association pour l'Amitié germano-soviétique. Il y a enfin la F.D.J. (Jeunesse allemande libre), très bien organisée et très active qui éduque ces jeunes fanatiques travaillant dans les usines, dans les fermes collectives, les écoles et les universités.

Je peux donner un excellent exemple de la manière dont la F.D.J. travaille dans le domaine artistique. Dans un corridor du Séminaire de l'histoire de l'art, à l'université Humbolt, dans Berlin-Est, il y a un grand tableau, sur lequel la F.D.J. appose son journal mural. Je vis un numéro contenant les plans et les directives de Gerhard Kapitän, étudiant en Beaux-Arts et membre actif du S.E.D., à ses camarades étudiants, membres de la F.D.J. Kapitän donne une nouvelle méthode d'étude ; il dit que la méthode sociologique, en histoire de l'art, doit avoir le pas sur toutes les autres. Pour le semestre de l'hiver 1950-51, il ordonna à son groupe d'étudiants d'examiner « Le rôle de l'art dans la société marxiste », et il indiqua les lectures à faire. Kapitän publie ces directives sans avoir consulté ni les professeurs de Faculté ni ses camarades étudiants, mais il donne ses références : un discours de Walter Ulbricht, secrétaire-général du

S.E.D. De plus, — et c'est peut-être le plus significatif — l'étudiant Kapitaen annonce que la participation à ce groupe d'études de la F.D.J. comptera pour les examens académiques, autant que la participation aux autres cours. Ce qui signifie qu'un étudiant peut compenser sa faiblesse dans les matières spécifiques d'examen par son activité politique et inversement, que sa non participation politique est retenue contre lui.

Le « service social » accompli par chaque étudiant est soigneusement pesé. Combien de fois avez-vous participé aux chœurs de jeunesse pour les travailleurs des fermes durant le dernier été? Combien de leçons culturelles avez-vous données aux ouvriers des usines durant le dernier hiver?

Le niveau idéologique des étudiants est en outre testé par des questions de ce genre : « Quelle est la différence entre du bousillage (*Kitsch*) et de la camelote (*Schund*) — ». La réponse typique à laquelle on s'attend, est la suivante : « Le bousillage est de l'art médiocre, la camelote est la production de masse américaine ». — « Quelle est la différence entre les forces des Nations Unies en Corée et la police populaire en Allemagne orientale ? » « Les forces des Nations Unies en Corée sont les instruments des fauteurs de guerre capitalistes sans pitié, la police populaire est la gardienne de la paix », etc... La capacité artistique n'est plus qu'une des composantes, avec d'ailleurs un coefficient assez bas, dans la liste des exigences pour l'obtention des diplômes.

Un comportement identique est exigé des professeurs. Je connaissais un professeur d'une petite Université de l'Allemagne orientale. Il avait des charges de famille et afin de s'assurer d'être du bon côté, il était entré au Kulturbund. Un

jour, un jeune homme vient qui lui dit : « Il faut que vous soyez membre du bureau ». Le professeur refuse arguant de ses trop grandes préoccupations et de son âge encore jeune. Deux jours plus tard, son interlocuteur revient et lui donne à choisir entre l'acceptation et le camp de concentration ou la déportation. Le professeur, cette fois, accepte donc. Quelques jours plus tard, une femme-reporter avec un photographe de presse vient lui demander une interview : « Donnez-moi votre opinion sur la bombe atomique ». L'interview est imprimée sous sa photographie et le professeur aux yeux de ses collègues passe pour un activiste.

Il y a d'ailleurs des cours de doctrine hebdomadaires, dans les écoles d'art et les musées. Des cours politiques sont périodiquement ouverts à Postdam ou à Klein-Machnow, près de Berlin. Là on dit aux artistes et aux professeurs ce qu'ils doivent enseigner et ce qu'ils doivent peindre. Les peintres, doivent, en outre, faire un certain nombre de tableaux de propagande — d'énormes portraits de Staline, par exemple — et ils doivent contribuer à la production d'affiches électorales, de bannières, de transparents. Ils doivent être volontaires pour faire des conférences aux ouvriers et aux paysans et ils doivent collecter des signatures pour la mise hors-la-loi de la bombe atomique.

D'après Hellmet Lehmann-Haupt
(*Magazine of Art* — mars 1951).

N.B. — Hellmet Lehmann-Haupt enseigne à la New School for Social Research, parrainée par la Rockefeller Foundation.

L'inquisition chez les communistes autrichiens

LE 23 novembre dernier, nombre de journaux autrichiens publiaient en bonne place une longue lettre que leur avait adressée une militante communiste de premier plan, Mme Gina Soukup, rédactrice au quotidien communiste de Gratz, *Wahrheit*. Mme Soukup venait d'être exclue du Parti et, dans sa lettre expliquait les antécédents et raisons de la rupture. Nous reproduisons ci-dessous les principaux passages de cette lettre :

« Au mois de septembre, un ami, membre du personnel de la *Wahrheit*, vint me voir ; il était en proie au plus vif désespoir et me raconta des choses me paraissant si fantastiques que je me mis à douter de sa raison. Il avait été appelé la veille au bureau d'un permanent de la direction communiste de Styrie ; ce permanent lui demanda, avec les allures d'un juge d'instruction, au cours d'un entretien de plusieurs heures, de lui fournir des curricula vitae de ses amis personnels et d'exposer dans le détail ce que ces amis (dont aussi moi-même) disaient lors de leurs rencontres amicales, quelles émissions de T.S.F. ils écoutaient, à quelles discussions politiques ils se livraient, avec quelles personnes ils entretenaient des relations d'amitié, et avec qui ils étaient en correspondance. En même temps on lui déclara avoir des preuves que ses amis avaient des accointances avec des puissances étrangères.

« Le permanent alla jusqu'à insinuer que l'ami interrogé devait d'ailleurs être au courant de tout cela et qu'au cas où il ignorerait réellement, il ferait bien de le reconnaître désormais, de le consigner par écrit et de le confirmer par sa

signature. En outre on lui intima l'ordre de garder le silence et de ne plus revoir ses amis.

« Sur le moment tout cela me parut si incroyable que je n'y attachai pas une grande importance, cela d'autant moins que je venais d'accoucher et que tous mes soucis étaient concentrés sur mon enfant. Un mois plus tard — en octobre — je reçus une lettre m'annonçant que j'étais congédiée de mon poste de rédactrice pour cause d'« économies », fait d'autant plus étrange que j'étais parmi les membres les plus anciens de la rédaction. Peu après, je reçus une autre lettre, émanant du permanent qui avait interrogé mon ami et qui désirait avoir, cette fois-ci, un entretien avec moi.

« Il m'arriva alors à moi-même ce que je n'avais pas voulu croire un mois plus tôt : les mêmes questions, les mêmes accusations, les mêmes exigences. Le permanent ne cessa de changer de méthode. Tantôt il me parlait sur un ton paternel et faisait semblant de vouloir m'aider, tantôt il se posait en procureur impitoyable. Après m'avoir promis une autre place bien rétribuée, il me déclara que je ne retrouverais plus aucun emploi pendant des années si je ne consentais à avouer que le cercle de mes amis se compose de personnes éminemment suspectes. En signant ces aveux je pourrais me tirer d'affaire.

« Cependant, ignorant tout, je n'avais rien à signer, et je refusai. Alors, le permanent me signifia qu'il avait d'ores et déjà dans son coffre-fort un document signé de mon ami, qui avait déjà « avoué ». Le permanent souligna en outre que nous aurions bientôt en Autriche une dé-

mocratie populaire et qu'il me serait facile d'imaginer ce que cela signifierait pour moi. *Au bout de trois heures et demie il me convia à bien réfléchir à cette affaire et à revenir le lendemain.* »

Se croyant forte de son droit et se sentant innocente des accusations portées contre elle, Mme Soukup se rendit le 11 novembre à une réunion du personnel du journal *Wahrheit*, où le permanent fit un long exposé la « démasquant » comme une « dangereuse ennemie politique ». Mme Soukup essaya de se défendre, mais d'autres orateurs, bien cuisinés à l'avance, l'accablèrent sans cependant obtenir une condamnation unanime. Mme Soukup démissionna du P.C. le lendemain, mais les dirigeants, ne tenant aucun compte de sa démission, l'« exclurent » (c'est l'usage) le 21 novembre.

« *Ma démission, poursuit Mme Soukup, était pour moi une question de conscience. Comment aurai-je pu assumer la responsabilité de charger et de livrer à un sort incertain des amis et des connaissances qui n'avaient aucun rapport avec le P. C. ? Et qui sait si dans l'avenir on ne m'aurait obligée à me prêter encore à ce jeu, qui sait dans combien d'autres organisations communistes on accumule de tels « chefs d'accusation » contre des gens qui ne se doutent de rien ? La suspicion et la défiance jouent un grand rôle dans les cercles intimes du P.C. : je m'en suis rendu compte en m'apercevant qu'il y a de longues années déjà, quand je jouissais encore de la pleine confiance du Parti, on avait enregistré mes conversations les plus anodines, dont on s'est servi contre moi à présent.* »

« *N'importe qui devra donc se demander si, un jour ou l'autre, on ne lui reprochera pas d'être un agent de l'étranger, car le seul fait de recevoir un colis de l'étranger, de faire une remarque désobligeante pour le P. C., de jouer aux échecs avec un adversaire politique, constitue un crime politique aux yeux des dirigeants du P. C.* »

Les faits révélés par Mme Soukup n'ont absolument rien d'inattendu pour ceux qui connaissent le bolchévisme et qui en suivent l'activité. Il est cependant bon de mettre de tels documents sous les yeux de ceux qui s'obstinent à prendre

le parti communiste pour un parti « comme les autres ». Il est également utile de voir de près le mécanisme de l'inquisition bolchéviste dans un pays libre, où les délinquants n'ont rien à redouter directement (sauf la calomnie et la perte de leur emploi) et où le chantage (« bientôt nous serons en démocratie populaire ! ») n'est qu'un faible ersatz des chambres de torture du Guépéou. Il est, enfin, intéressant de rappeler que chaque militant communiste — en France évidemment tout comme en Autriche ! — a sa fiche dans un coffre-fort bien à l'abri, fiche contenant son *curriculum vitae* et pouvant servir du jour au lendemain de *casier judiciaire*.

Reste à savoir pourquoi les militants du stalinisme sont l'objet de cette inquisition de tous les jours. Dans son éditorial du 25 novembre, l'*Arbeiter-Zeitung* de Vienne pose la question, et elle y répond ainsi :

« *Quelque part ailleurs, en France, en Italie, dans les pays satellites ou en Russie même, on prépare peut-être une relève de dirigeants et de cliques, un nouveau grand procès spectaculaire, une nouvelle scène dans la lutte des clans pour la direction, un nouveau tour de manivelle dans le mécanisme de la dictature. Quelque autre Boukharine ou Slansky, ou n'importe quel tout-puissant du jour est peut-être proche de sa chute. Pour cela on a besoin de « preuves », de « témoins », d'« aveux », d'hommes qu'il importe d'ores et déjà de préparer à leur rôle d'avenir consistant à révéler dans un procès futur des relations avec (selon les circonstances) Hitler, le Mikado, le Service secret américain ou n'importe quel complot international.* »

En ce qui concerne les communistes autrichiens, l'*Arbeiter-Zeitung* ajoute :

« *Les chefs communistes autrichiens le savent. En leur for intérieur, ils sont heureux de ce que le destin d'être enfermés dans la cage de fer leur sera épargné, et qu'ils ne seront pas forcés de livrer de leur propre cercle des Slansky et des Rajk pour des procès spectaculaires. Mais c'est précisément cela qui rend Moscou d'autant plus soupçonneux.* »

Cette conclusion est sans doute valable aussi pour nombre de chefs communistes français...

A propos de la situation religieuse en U.R.S.S.

M. le général Tubert, du cadre de réserve, conseiller de l'Union française et ancien maire progressiste d'Alger (dont l'obédience communiste est certaine), accompagnait l'an dernier une délégation musulmane nord-africaine qui faisait un « voyage d'études » en U.R.S.S. La délégation, dit le général « était avant tout préoccupée du sort réservé à la religion musulmane » par le gouvernement stalinien ; c'est-à-dire qu'elle avait pour but de faire savoir en Afrique du Nord que le « marxisme » pratiqué en Russie soviétique n'est nullement antireligieux. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est.

De ce voyage, M. le général Tubert a rapporté un livre, *l'Ouzbekistan, République soviétique*, qui doit paraître prochainement aux éditions du Pavillon.

En attendant la parution, de larges extraits sont publiés dans le n° d'octobre-novembre de *Mondes d'Orient*, luxueuse revue éditée 64, rue de Riche-

lieu à Paris, sous la responsabilité de MM. Michel Salmon, (rédacteur en chef) et Jean Luc Hervé (secrétaire général). Cette revue se déclare « ouverte aux opinions des plus diverses, fussent-elles *contradictoires* » ; en quoi, elle se vante : car l'on y voit s'exprimer différentes nuances de neutralisme et de pro-soviétisme, avec la réserve prudente qu'elles « n'engagent que la responsabilité de leurs signataires », mais on n'a jamais vu ce pro-soviétisme ou ce neutralisme aux cent visages y être *contredit*.

**

M. le général Tubert explique qu'en Ouzbekistan, « les échanges d'idées eurent lieu en pleine indépendance d'esprit et hors de tout contrôle », et il le prouve par « la conversation en arabe d'un uléma, membre de la délégation avec l'assistant du grand mufti, alors que les in-

terprètes russes ignoraient complètement cette langue » (1). On se demande comment M. le général Tubert a pu s'assurer de cette ignorance. On se demande aussi de quoi ces Russes étaient *interprètes*, en une telle circonstance et en un tel pays, s'ils ignoraient l'arabe. Mais la suite va nous montrer, de la part de M. le général Tubert, une telle naïveté ou un tel parti-pris qu'il est bien évident qu'aucun « contrôle » n'était nécessaire dans son cas. Le contrôle soviétique intervient surtout dans le choix des personnes qui sont autorisées à se rendre de l'autre côté du rideau de fer. Nous nous en sommes déjà aperçus dans le cas de MM. les pasteurs Finet et Roser (voir B.E.I.P.I., n° 57, pp. 17 à 19).

Le cas de M. le général Tubert en apporte une solide confirmation. Il entreprend, dans le texte reproduit par *Mondes d'Orient* d' « exposer succinctement le comportement général de l'Etat (soviétique) et l'organisation de ses rapports avec les religions ». Il affirme :

« Les textes officiels, que les adversaires de l'U.R.S.S. se gardent bien de répandre, sont formels et s'appliquent indistinctement à toutes les religions. A cet égard, on peut ne pas approuver la position du pouvoir soviétique mais il n'est pas possible à un homme de bonne foi de prétendre qu'elle est sectaire. »

Et sous couleur de citer les « textes officiels » et les « dispositions réglementaires », M. le général Tubert cite, et cite *seulement*, le décret du 23 janvier 1918 qui n'est plus en vigueur sous cette forme pour la simple raison qu'il a été suivi de toute une législation constitutionnelle et réglementaire à laquelle M. le général Tubert se garde bien de faire allusion. Comment peut-il ignorer son existence ? Comment peut-il ignorer que la « loi fondamentale » actuellement en vigueur sur le territoire de l'U.R.S.S. est la Constitution de 1936 dite Constitution Staline ? En tous cas, les « adversaires de l'U.R.S.S. » se sont fait et se font un devoir de faire connaître et de « répandre » ce « texte officiel », notamment ses articles 124 et 126 que les communistes et M. le général Tubert s'abstiennent régulièrement de mentionner (2).

S'en tenant au décret de janvier 1918, M. le général Tubert laisse ignorer qu'il existe une *histoire*, une *évolution* de la législation religieuse en U.R.S.S. Cette histoire est significative. La Constitution soviétique de 1924 déclarait :

« La liberté de propagande religieuse et antireligieuse est reconnue à tous les citoyens. »

Dans la Constitution de 1936, article 124, le texte a été modifié : « La liberté d'exercer les cultes religieux et la liberté de la propagande antireligieuse sont accordées à tous les citoyens. »

On voit la différence. La liberté de propagande religieuse a disparu. Légalement, les citoyens soviétiques doivent subir en silence une propagande antireligieuse unilatérale, à laquelle ils n'ont pas le droit d'opposer une contre-propagande. Seuls les adversaires de la religion bénéficient du droit constitutionnellement garanti de s'exprimer publiquement. La religion est tolérée en U.R.S.S. à la condition qu'elle renonce à la

(1) M. le général Tubert laisse ainsi entendre que les visiteurs qui vont en U.R.S.S. sans savoir le russe risquent d'être égarés par les interprètes russes. Il faudra se souvenir de ce risque quand les dits visiteurs raconteront leur voyage.

(2) Sur un cas célèbre d'omission de l'article 126 par les communistes, voir les pages 33 et 34 du *Procès des camps de concentration soviétiques*, supplément au B.E.I.P.I. du 16-30 janvier 1951.

propagande, c'est-à-dire à ce qui est un aliment essentiel du christianisme : l'apostolat.

Dans la pratique quotidienne, la Constitution de 1936 n'a pas inauguré une persécution que la Constitution de 1924 avait précédemment empêchée. Mais nous parlons ici, avec M. le général Tubert, des « textes officiels » et du droit soviétique. Il les dissimule au moment même où il les invoque. Et il les dissimule pour cacher que la « liberté de conscience » selon la définition qu'il en donne lui-même, n'existe pas en U.R.S.S. pour les croyants.

En effet, M. le général Tubert écrit (page 16, note 1) « Juste conséquence de la liberté de conscience, la propagande antireligieuse a tout le loisir de s'exprimer. » Cette « juste conséquence » est précisément celle dont les croyants, privés en fait depuis longtemps, ont été privés *en droit* par la substitution du texte constitutionnel de 1936 à celui de 1924. La comparaison de ces textes ne laisse place à aucune équivoque. Nous mettons au défi M. le général Tubert d'expliquer comment, dans le droit constitutionnel soviétique, les croyants trouvent la « juste conséquence de la liberté de conscience », à savoir, selon ses propres termes, le *loisir d'exprimer leur propagande*.

Nous venons, en tous cas, de montrer que ce ne sont pas les adversaires de l'U.R.S.S. mais bien ses amis, et M. le général Tubert en tête, qui « se gardent bien de répandre les textes officiels ».

**

M. le général Tubert nous apprend que « le clergé orthodoxe russe était *autrefois* entretenu par l'Etat » et que le Conseil des cultes chargé des affaires orthodoxes a des « attributions purement administratives ».

Seulement, *aujourd'hui encore*, le clergé orthodoxe est entretenu par les subsides de l'Etat. M. le général Tubert ignore apparemment, ou préfère ne pas le mentionner. Ce simple fait, à lui seul, donne une tout autre importance aux « attributions purement administratives » du Conseil des cultes : il tient la caisse. Même abstraction faite de tout un contexte policier, c'est un moyen de contrôle qui n'est pas négligeable.

Le principe doctrinal et constitutionnel des Soviets selon lequel « l'Eglise est séparée de l'Etat et l'Ecole de l'Eglise », s'entend à *sens unique*. Les articles 122 et 126 du code pénal interdisent par exemple l'« enseignement de la doctrine religieuse dans les instituts d'instruction publique » et l'« exposition d'images religieuses dans les instituts de l'Etat, les instituts sociaux et les entreprises ». Voilà ce que signifie la *séparation*. Mais elle ne signifie nullement que le clergé ait été affranchi de la tutelle de l'Etat, ni qu'il ait des moyens de subsistance autonome ou une organisation indépendante.

Il existe une politique religieuse de Staline. Notre propos n'est pas d'analyser, mais simplement de montrer que les éléments d'appréciation rapportés d'U.R.S.S. par M. le général Tubert sont foncièrement inexacts. Non pas incomplets, comme cela peut arriver à tout voyageur pressé ou prévenu, mais très précisément *faux* en eux-mêmes sur le terrain des « textes officiels » où il s'est placé.

**

D'ailleurs, l'optimisme de M. le général Tubert sur la situation religieuse en U.R.S.S. est contredit par la très officielle revue *France-U.R.S.S.*, éditée à Paris, sous la direction de M. Fernand Grenier, membre du Comité central du Parti communiste français.

France-U.R.S.S., dans ses numéros de septembre, octobre et décembre 1951, a publié une étude sur *La situation religieuse de l'U.R.S.S.*, due à la plume du catholique M. Pierre Debray qui fit, lui aussi, l'année dernière, un voyage en Russie soviétique, et qui se définit lui-même comme « un militant de l'association France-U.R.S.S. », dont on sait qu'elle est purement et simplement un organisme de propagande soviétique en France.

Or, M. Pierre Debray affirme (*France-U.R.S.S.*, n° 76, p. 6) que « *la promulgation de la Constitution stalinienne de 1936 et surtout, en pleine guerre, la restauration du patriarcat, ont mis un terme à de longues difficultés entre l'Eglise et l'Etat.* » Nous proposons ce jugement, peu suspect du point de vue communiste, à l'attention de M. le général Tubert et de ses lecteurs éventuels. Ces « longues difficultés entre l'Eglise et l'Etat », M. le général Tubert les a radicalement ignorées, en croyant et en donnant à croire que tout avait été réglé par le décret de janvier 1918; il ne connaît même pas les difficultés et les ombres qu'avoue une publication soviétique officielle.

M. Pierre Debray ajoute : « *Est-ce à dire que les conditions faites à la religion par la législation soviétique soient pleinement satisfaisantes? Certes pas.* » Mais M. Debray, par « sagesse », s'en contente. Pour qu'un tel point de vue et une telle réserve puissent s'exprimer dans un organe qui, comme *France-U.R.S.S.*, est ouvertement et fonctionnellement consacrée à l'apologie de la Russie soviétique, il faut bien penser que M. le général Tubert, qui trouve, lui, que tout va bien, n'a rien vu ou rien voulu voir.

M. Debray reconnaît, en outre, avec une circonspection mesurée : « *Il ne me paraît pas qu'on trouve en Union Soviétique la liberté de l'apostolat telle que la conçoit un catholique.* » C'est en effet la juste conséquence des « textes officiels » du droit constitutionnel soviétique qu'invoquait, sans vouloir les connaître, M. le général Tubert.

**

Nous ne voulons faire aucun tort injustifié à M. Pierre Debray : ses trois articles sont tout le contraire d'un réquisitoire. Il explique que, s'il y eut des persécutions en U.R.S.S., la faute en est au clergé orthodoxe qui n'avait pas accepté le régime. Quoi qu'il en soit de ce « motif », on voudra bien remarquer (M. Pierre Debray ne paraît pas s'en être avisé) qu'une Eglise, quelle qu'elle soit, peut difficilement « accepter » un régime ayant pour objectif déclaré d'élever l'athéisme à la hauteur d'une religion d'Etat. M. Pierre Debray explique que, dans la Russie actuelle, la *liberté du culte* et même celle de la *prédication* sont respectées. Il remarque qu'une nette évolution s'accomplit dans ce sens le jour de juin 1941 où le métropolite Serge déclara : « *L'Eglise du Christ donne sa bénédiction à tous les orthodoxes pour la défense des frontières sacrées de notre patrie.* » Il est fort discret sur les raisons de l'actuelle politique religieuse de Staline : il ne pose même pas la question, pas plus que celle du degré de dépendance « administrative » où se trouvent les différents clergés en U.R.S.S. Il note seulement que, pour les marxistes, il convient de laisser mourir la religion « de sa mort naturelle », ce qui, selon eux, ne saurait manquer d'arriver, *dès l'instant que se voient extirpées ses racines sociales.* » M. Pierre Debray ne précise pas si son catholicisme approuve ou réprovoque une telle « extirpation ». Il est pourtant évident que cette opération détournée n'est pas un symptôme de tolérance. Car *tout ce qu'il est humainement possible de faire contre une religion se range sous cette étiquette.* Aucun persécuteur ne s'est imaginé pouvoir tarir la

grâce de Dieu : tous les ennemis de la religion ne l'envisagent que comme un phénomène *social*; en couper, en « extirper » les *racines sociales*, c'est dans leur pensée, détruire toute *réalité* religieuse. Ajoutons encore à l'intention de M. Debray qu'on aurait pu dire semblablement des premiers empereurs romains qu'ils coupaient *simplement* les *racines biologiques* de la religion lorsqu'ils faisaient massacrer les chrétiens...

Où M. Debray se montre à son tour exemplairement naïf, ou prévenu, c'est quand il cite ce texte de Lénine :

« *Ce serait une lourde erreur de croire que la modération apparente du marxisme à l'égard de la religion s'explique par des considérations dites tactiques, comme le désir de ne pas effrayer, etc. Au contraire, la ligne du marxisme, sur cette question également, est indissolublement liée à ses bases philosophiques.* »

Réduite à elle-même, cette citation, dont M. Debray ne donne pas la référence, n'est pas très claire. Il l'interprète ainsi :

« *En d'autres termes, le nouveau régime, en affirmant sa volonté de se montrer tolérant à l'endroit des Eglises ne cède pas à un vulgaire opportunisme. Il obéissait au contraire aux plus profondes exigences de sa doctrine.* »

La pensée de Lénine n'était nullement qu'il fallait « tolérer » la religion, mais *ne pas la combattre n'importe comment.* Il écrivait :

« *Nous devons combattre la religion. C'est l'A.B.C. de tout matérialisme et donc du marxisme; mais le marxisme va plus loin : il dit qu'il faut savoir lutter contre la religion... On ne doit pas lutter contre la religion par une prédication idéologique abstraite ; il faut lier cette lutte à la pratique concrète du mouvement de classe visant à faire disparaître les racines sociales de la religion.* »

Il apparaît donc que lorsque le bolchevisme « limite » son action antireligieuse aux « racines sociales », ce n'est point par *tolérance*, c'est par *souci d'efficacité.* M. Pierre Debray n'est pas plus heureux avec les « textes officiels » que ne l'était M. le général Tubert.

**

Ainsi, les voyageurs autorisés à visiter l'U.R.S.S. nous instruisent infiniment moins sur la réalité soviétique que sur eux-mêmes et sur le principe qui préside à leur choix. Même quand ils donnent à leur « témoignage » une apparence objective, ils sont, *pour une raison ou pour une autre, des partisans.* Ce qu'on leur laisse voir, ce qu'ils acceptent de raconter entre dans un cadre tout fait, et c'est parce qu'ils étaient déjà soumis à ce cadre qu'ils ont obtenu leur visa. Les « textes officiels » allégués, M. le général Tubert et M. Pierre Debray auraient pu aussi bien les étudier sans bouger de leur cabinet de travail; ils pouvaient se les procurer à une source « non suspecte », à savoir une quelconque des livraisons communistes qui foisonnent dans notre pays. Ils n'ont même pas été capables de les lire, de les comprendre, ou *du moins de les citer* exactement. Cette incapacité, ce parti-pris *a priori*, en faveur de l'U.R.S.S. est précisément ce qui les *qualifie* pour être accueillis par le gouvernement soviétique sur son territoire.

On les invite alors à faire le voyage. Ensuite, l'aveuglement, l'insincérité, voire la crainte se mélangent en eux selon des proportions probablement inégales et qu'ils ne nous appartiennent pas de déterminer.

Quelques témoignages sur l' "appareil"

EN publiant *Assassins at Large* (1), M. Hugo Dewar contribue à détruire une légende soigneusement entretenue par les staliniens, selon laquelle les communistes seraient hostiles aux sabotages et attentats « individuels », et ne procéderaient jamais que par « action de masse ».

Ce qui est vrai, c'est que le Parti condamne toute *initiative* individuelle dans cet ordre d'action : un assassinat ou un sabotage doivent être *commandés, organisés* et exécutés par des *spécialistes*, c'est-à-dire par les agents du M.G.B. ; il n'y a donc aucun inconvénient, il n'y a au contraire que des avantages à condamner officiellement les « attentats individuels » et à tenir la masse des militants politiques dans l'ignorance de toute l'activité spéciale.

Les agents spécialisés du M.G.B., importés de Russie ou recrutés sur place, sont retirés de l'action publique. Leur qualité réelle et la nature de leur activité ne sont pas révélées aux militants qui sont chargés d'héberger, de transporter ou d'aider de quelque manière ces mystérieux « amis ».

L'activité spéciale, c'est-à-dire criminelle, des staliniens, n'incombe donc pas normalement aux organisations visibles du Parti, mais à l'*appareil* clandestin. Elle n'en est pas moins réelle, et d'autant plus étendue que Staline fait non seulement disparaître ennemis et suspects, mais encore leurs exécuteurs, afin de supprimer toute possibilité d'indiscrétion ou de révélations ultérieures.

L'étude de M. Hugo Dewar est sérieuse et abondante. Il se trompe cependant au sujet de l'assassinat de Kirov, sur lequel le *Staline au pouvoir* d'Alexandre Ouralov a fait toute la lumière.

**
*

Melvin J. Lasky, Directeur du *Monat* de Berlin, est l'un des meilleurs observateurs américains de l'Allemagne d'après-guerre. Il rapporte dans le *New Leader* du 13 août une conversation avec un agent du M.G.B. qui venait de rompre avec l'« appareil » et s'était réfugié dans le secteur occidental de Berlin. Voici l'essentiel de ses déclarations :

I. — « Il n'y a pas un seul homme parmi nous qui soit en sécurité. Voyez à la tête du Politburo allemand. Eisler est branlant. Paul Merker a été brisé. Lex Ende, pour quelque mystérieuse accointance avec Noël Field, dans Berlin-Ouest, fut envoyé mourir aux mines d'uranium d'Aue. Et croyez-vous qu'Ulbricht ou même Zaisser soient jamais à leur aise ?

« Tout le monde est suspect, et presque tout le monde épie quelqu'un. La « section opérationnelle » du M.V.D. m'a demandé une douzaine de fois des renseignements sur les grands chefs eux-mêmes. Naturellement, je les ai renseignés. »

2. — « Vous, gens de l'Ouest, vous avez fait des progrès en matière de propagande. Mais avec la propagande seule on ne peut rien faire. L'organisation, voilà ce qui compte, l'organisation politique. Et là vous avez encore beaucoup à apprendre. En cette matière, il n'y a que Rainer Hilde-

brant, de votre côté, qui puisse mordre sur les Germano-Russes. Zaisser lui-même me parla un jour de « ce dangereux garçon d'Hildebrant, qui essaie d'organiser la Résistance contre nous... »

3. — « Voici ce qui m'étonne. A quelle politique tendez-vous donc ? Ici, dans l'Est, vous avez toutes les facilités que vous pourriez souhaiter. Un parti politique effrayé par sa propre ombre. Un système économique qui ne fonctionne pas. Une atmosphère tendue, instable, pleine de méfiance. Des conflits nationaux qui sont explosifs. En prenez-vous davantage ? »

4. — « Je ne connais pas un seul stalinien qui ait jamais pensé à autre chose qu'à une victoire dans toute l'Europe. Mais qu'ils peuvent être aisément terrifiés au seul mot de « défaite » !

« Comment peuvent-ils être défaits ?

« Ils le peuvent si la structure du Parti, ici et partout dans l'Est, commence à craquer sous le poids des factions, de l'insécurité, de l'hérésie ; si le système économique — avec un peu d'attention soignée et systématique de votre côté — chancelle sur le bord de l'abîme ; s'il y a des mouvements de résistance, de l'agitation sous le slogan de la libération de l'Europe entière ; si les forces militaires de l'Est, y compris l'Armée rouge, commencent (avec un coup de pouce de votre côté) à être rongées par le mécontentement, la rébellion, la désertion. »

5. — « Vous êtes riches et prospères, et ils sont pauvres. Vous avez l'esprit ouvert et eux sont des fanatiques. Mais ils sont sérieux et vous êtes endormis. Ils ne pensent qu'à avancer jusqu'à ce que vous les forciez à penser à reculer. »

**
*

Le *Saturday Evening Post* avait de son côté rapporté la confession d'un transfuge du S.N.B. (qui est le M.G.B. tchèque) :

« J'avais commis une faute. Je devais arrêter un homme, mais j'appris qu'il avait des complices. Je désirais les prendre, mais j'attendis trop longtemps : ils s'enfuirent. De plus, un parent de ma femme fut arrêté pour trahison : il avait été en relations avec les titistes. Je sus alors que j'étais fini.

« Mais je croyais que peut-être on me pardonnerait si je travaillais plus dur que jamais.

« Trois semaines plus tard, mon chef m'appela. Il me dit qu'il allait me donner une chance : surveiller un fonctionnaire de la police d'Etat.

« Je travaillai comme un démon, passant toutes les soirées avec cet homme, jouant aux cartes et buvant avec lui, le guettant sans arrêt. Tôt ou tard, il serait bien arrivé un moment où il n'aurait pas été sur ses gardes.

« Une nuit pluvieuse du mois dernier, ma voiture fit une embardée sur le sol glissant et se jeta contre un arbre. L'homme s'évanouit. Je savais qu'il avait toujours un petit carnet dans sa poche. J'avais ainsi la chance de pouvoir le regarder.

« Et c'est ainsi que je découvris quelque chose à quoi je ne m'attendais pas : alors que je le surveillais, il m'espionnait. »

(1) Wingale, éditeur, Londres.

Ce que l'on n'a pas dit sur le voyage du "peintre" Siqueiros

La presse communiste a publié une série de notes flatteuses pour faire connaître le passage à Paris, les premiers jours de novembre, du peintre mexicain David Alfaro Siqueiros.

Reçu le 1^{er} novembre par l'« Union des arts plastiques », dans les salles « trop petites » de la *Maison de la Pensée française*, il fut présenté par Pierre Courtade (1) ; il entendit Paul Eluard lire le poème : *David Siqueiros parle*, etc.

Pierre Courtade présenta Siqueiros comme un homme qui savait manier non seulement les pinces mais aussi les armes :

« Il a commencé à peindre en se battant... dans les rangs des armées de la révolution mexicaine pendant près de dix ans. Puis il s'est battu dans les rangs du Parti communiste dont il est membre depuis sa fondation (2). Il s'est battu ensuite en Espagne comme lieutenant-colonel de l'armée républicaine. »

Les « exploits » d'Alfaro Siqueiros pendant la révolution mexicaine sont restés ignorés. Nous avons lu les ouvrages consacrés à cette période, nous avons parlé avec quantité de combattants mexicains, sans jamais remarquer la moindre allusion à Siqueiros.

Quant à ses hauts faits en Espagne, s'ils n'apparaissent pas dans les chroniques, il faut avouer qu'il en fut souvent question de bouche à oreille. Siqueiros ne fut point un combattant du front, mais il s'illustra dans ces « brigades internationales » qui formaient une armée indépendante de celle de la République espagnole et n'obéissaient qu'aux agents du Kremlin. Siqueiros y était l'homme de confiance du Parti communiste et il y avait reçu le sobriquet de *Coronelazo*. Il y fit carrière comme homme de main du Guépéou. On peut supposer qu'il y apprit cet art, aussi difficile en son genre que la peinture, puis, rentré au Mexique, il fut désigné par la police soviétique pour assassiner Léon Trotski.

Pierre Courtade ne souffle mot de cet épisode, auquel Siqueiros doit pourtant, dans le monde entier, une renommée infiniment plus étendue que celle que sa peinture pourra jamais lui donner. Nous allons remédier aux silences de Pierre Courtade.

**

Le premier attentat (au Mexique) contre Léon Trotski eut lieu dans la nuit du 24 au 25 mai 1940 à Coyoacan, dans la banlieue de Mexico. David Alfaro Siqueiros dirigeait personnellement l'opération (3) Il avait procuré aux tueurs des mitrailleuses, des grenades incendiaires, des uni-

(1) Texte reproduit dans *Les Lettres Françaises* du 7 novembre. Pierre Courtade est, entre autres choses, le « spécialiste » des affaires mexicaines, — parce qu'il fut envoyé par *l'Humanité* au Mexique ; il raconta ce voyage en neuf articles (janvier 1951). Il avait découvert que le Mexique est une colonie des U.S.A., les gouvernants mexicains étant coupables de ne pas s'aligner sur le Kremlin.

(2) Quand Siqueiros fut arrêté comme l'auteur de l'attentat manqué contre Trotski, il déclara n'être plus du Parti mais seulement « sympathisant ».

(3) Cf. sur cette affaire : Victor Serge, *La vie et la mort de Trotski*, Paris, Amiot-Dumont, 1951 ; Sanchez Salazar et J. Gorkin, *Ainsi fut assassiné Léon Trotski*, Paris, 1949 ; Léon Trotski, *Les gangsters de Staline*, Mexico, 1940 ; L.F. Budez, *This is my Story*, New-York, 1950.

formes de la police. Il commandait l'expédition en uniforme de major, assisté par son secrétaire Antonio Pujol en uniforme de lieutenant.

L'attentat ne réussit pas. Trotski et sa femme échappèrent aux balles qui transformèrent leur lit en écumoire. Le petit-fils, Siéva, fut blessé au pied. Les agresseurs enlevèrent et assassinèrent le secrétaire, Robert Sheldon Harte.

C'est après cet attentat manqué que Trotski écrivit au Procureur de la République mexicaine sa lettre du 30 mai 1940 où il dévoile la structure de l'appareil international du Guépéou : il le connaissait bien, ayant participé à sa mise en place. Cette lettre, capitale pour la connaissance de l'appareil clandestin, est reproduite aux pages 46 et 47 du livre de Sanchez Salazar et Julian Gorkin : *Ainsi fut assassiné Trotski*.

David Alfaro Siqueiros et Antonio Pujol furent arrêtés par le colonel Sanchez Salazar, le 4 octobre 1950, à Hostotipaquilla, bourgade de l'Etat de Jalisco, où les autorités locales les protégeaient.

En avril 1941, Siqueiros obtint la liberté sous caution. Il prit l'avion avec sa femme le 5 mai pour La Havane, d'où il gagna le Chili. Il reparut à Mexico en 1944. Les journaux réclamèrent son arrestation. Les *Ultimas noticias*, journal du soir, du 14 août 1945 affirmèrent que le dossier Siqueiros avait « mystérieusement disparu ».

Le 25 avril 1947, il publiait, dans le quotidien *Excelsior*, une interview déclarant : « Je n'ai pas décliné et je ne déclinerai jamais la responsabilité qui m'incombe dans cette affaire, tout en affirmant que j'ai agi en franc-tireur. Je dois constater que je tiens ma participation (à l'attentat de Goyoacan) pour un des plus grands honneurs de ma vie. » La position de Siqueiros fut toujours d'affirmer qu'au moment de l'attentat il n'appartenait plus au Parti et qu'il avait agi de son propre mouvement, — position que l'importance des moyens matériels employés à Coyoacan suffirait à démentir et que dément encore l'affirmation de Courtade citée plus haut : « membre du Parti communiste depuis sa fondation. »

**

Donc, Siqueiros, peintre et homme de main, se rend à Varsovie en passant par Paris. On peut à ce sujet poser une question et risquer une hypothèse. Car les déplacements collectifs ou individuels organisés par les communistes (rencontres artistiques et scientifiques, festivals de la jeunesse, congrès de la paix, assises internationales, etc...), outre leur objectif évident de propagande, servent aussi à camoufler des contacts très précis autour desquels n'est faite aucune publicité. Les dirigeants russes peuvent ainsi rencontrer, sans attirer l'attention, les responsables et les agents de l'appareil clandestin, recevoir leurs rapports et donner leurs ordres.

Dans cette perspective, voici l'hypothèse que l'on peut risquer et la question à laquelle l'auteur répondra peut-être : le voyage de David Alfaro Siqueiros n'aurait-il pas pour objet d'examiner avec le M.G.B. la manière la plus discrète d'acheminer derrière le rideau de fer — ou de supprimer — l'assassin de Trotski, Jason Mornard, dont la peine est terminée depuis plusieurs mois, mais qui n'ose sortir de la prison de Mexico ?

Memento de la "guerre froide"

La presse occidentale a éprouvé le besoin de faire savoir, à l'occasion du 72^e anniversaire de Staline, qu'il ne s'est rien passé à Moscou, que les journaux soviétiques n'ont rien dit, bref qu'il n'y a rien à signaler.

Cela n'a pas empêché le *Monde* (22 décembre) de publier sur trois colonnes un article de M. André Pierre, délayage de fadaïses et de banalités qui ont traîné partout, mais dont voici la conclusion :

« *S'il est vrai que Staline, à mesure qu'il vieillit, représente l'élément modéré et conciliateur au Politburo et qu'il tient de plus en plus à la paix pour sauvegarder son œuvre révolutionnaire, le monde occidental peut s'associer au vœu des millions d'hommes qui, partout, lui souhaitent de vivre encore beaucoup d'années.* »

La technique rédactionnelle du « s'il est vrai que... » et de « l'élément modéré et conciliateur » est cousue de fil rouge. A qui peut-elle encore donner le change ?

L'article lui-même, si fade et banal soit-il, article que rien ne justifie, contribue à maintenir l'obsession stalinienne, à donner au tyran de Moscou une importance hors de proportion avec les réalités afin d'entretenir chez nous la peur, la lassitude et le découragement nécessaires au succès des entreprises de Staline.

On a tort de considérer comme « neutralisme » un jeu équivoque qui tend constamment à favoriser l'Empire totalitaire, lequel ne ménage rien ni personne. L'auteur de la brochure servile : *Staline contre Hitler*, où le pacte germano-soviétique est justifié comme visant à « sauver la paix in extremis », se croit tout permis sous l'égide de M. Beuve-Méry, et ces deux disciples d'Edouard Bénès sont sûrs d'avoir entendu sonner « l'heure slave » (*sic*) au cadran de l'Europe. Mais le dernier mot n'est pas encore dit.

**

Le *Monde* (22 décembre) a spécialement encadré pour les mettre en relief, dans une intention évidente de blâme, quelques paroles peu conformes aux usages diplomatiques. Mais s'agit-il des injures que dispense habituellement M. Vychnski à l'adresse des Occidentaux, ou à son défaut M. Malik, ou M. Gromyko ;

Nullement. Il s'agit exclusivement d'une verte réplique d'un Américain qui n'est pas diplomate et qui, pour une fois, à l'*American Club* de Paris, a commenté les grossièretés courantes de M. Vychnski dans le seul style que celui-ci puisse comprendre. Voilà qui mérite un placard spécial. sous le titre : « *Le Nouveau Langage Diplomatique* ».

Que Staline, depuis six ans et plus, fasse couvrir quotidiennement d'insultes et d'ordures les Anglo-Américains qui ont sauvé l'U.R.S.S. en danger de mort en 1942 et 1943, le *Monde* n'a rien à dire ni à redire. Mais qu'un Américain, pour une fois, riposte en quelques mots malsonnants, et les gens du *Monde* se voilent la face.

Le plus curieux est que cette attitude soit communément qualifiée de « neutralisme ». Il faut que les mots aient perdu leur sens. En fait, le *Monde* agit et réagit constamment en faveur de Staline.

**

Le State Department de Washington s'est dé-cidé le 13 décembre à congédier John Stewart

Service, diplomate de « loyauté douteuse » dit le communiqué, en réalité stalinien dont la complicité avec l'officine d'espionnage soviétique *Amerasia* ne laisse pas l'ombre d'un doute.

Le *B.E.I.P.I.* n° 31 du 16 septembre 1950 a exposé assez en détails l'affaire de la revue *Amerasia*. On voudra bien s'y reporter en cas de besoin.

En bref, rappelons que six personnes inculpées d'espionnage furent arrêtées en juin 1945 : deux fonctionnaires du State Department, un officier de la Naval Intelligence et trois journalistes.

L'un des fonctionnaires était J.S. Service, un des inspirateurs de la politique pro-soviétique de la Section chinoise du State, conseiller politique du général Stilwell. C'est lui qui avait envoyé au State un certain « rapport n° 40 » que le général Patrick Hurley, ambassadeur de M. Roosevelt, a durement apprécié en public et qui « circulait parmi les communistes que j'essayais d'accorder avec Tchiang Kai-Chek ».

En outre, J.S. Service communiquait de Chine directement avec Philip Jaffe, directeur d'*Amerasia*, espion en chef. Quand le F.B.I. perquisitionna aux bureaux de la revue, il y trouva plus de 100 dossiers contenant des documents « top secret » ou très confidentiels volés au State Department, au War Department, au Navy Department, à l'Office of Strategic Services, etc. On découvrit ensuite plus de 200 documents provenant des mêmes sources chez un des journalistes arrêtés, et d'autres encore chez Kate Mitchell, codirectrice de la publication.

La description de ces pièces donnée à la Chambre des Représentants le 18 avril 1946 montre sans conteste leur intérêt militaire et la gravité de leur divulgation en temps utile aux communistes chinois et russes.

Les bureaux d'*Amerasia* récelaient un service de photocopie où l'on travaillait de nuit, le matin à l'aube et même le dimanche. Ils communiquaient avec l'*Institute of Pacific Relations*, sis dans un immeuble adjacent, par une porte spécialement percée dans le mur mitoyen (voir tout notre article : *La politique américaine en Chine*, *B.E.I.P.I.*, n° 31, déjà mentionné).

La culpabilité de tout ce groupe était hors de discussion. Néanmoins, les particularités de la législation américaine permirent aux coupables de s'en tirer à bon compte. Jaffe ne fut condamné qu'à 2.500 dollars d'amende (environ un million de francs). Après deux mois de détention, J.S. Service, soutenu par un fonds considérable levé pour sa défense, et aussi par de puissantes interventions, réussit à se faire mettre hors de cause.

L'officier de la Naval Intelligence, le lieutenant Andrew Roth, échappa de même aux sanctions. Comme nous l'avons déjà signalé, on a pu voir sa signature dans le *Figaro*, et ensuite dans le *Monde* et dernièrement dans l'*Observateur*.

Mais il a fallu plus de six ans pour mettre à la porte du State Department un fonctionnaire déloyal convaincu de collusion avec les communistes. Et ce, après avoir été lavé six fois par le « Loyalty and Security Board » de son ministère, composé évidemment de fonctionnaires ignares, obtus ou complaisants.

**

Comme de bien entendu, le *Monde* (21 décembre) s'est empressé de prendre fait et cause pour J.S. Service, convaincu de complicité et d'espionnage, en le montrant victime innocente du sénateur Mac Carthy. Or, J.S. Service avait été

arrêté, accusé, détenu, bien avant que le sénateur en question l'inscrivit sur sa liste.

M. Henri Pierre, qui décidément marche sur les traces de son père, l'admirateur de Staline, écrit dans le *Monde* que Service « avait il y a six ans et demi communiqué à un journaliste pro-communiste américain des documents concernant la politique américaine en Chine, documents que l'intéressé avait lui-même rédigés et taxés de « très confidentiels ». Il y avait évidemment là une faute professionnelle notoire, encore qu'un tel comportement fût pratique courante à l'époque ».

Cette façon de présenter les choses est d'une effronterie peu commune, mais bien dans le genre cultivé au *Monde*. Qui se reportera à l'article du *B.E.I.P.I.* sur l'affaire *Amerasia* sera en mesure de juger. Le jour viendra d'en reparler, sans doute, car si les procédures sont lentes en Amérique, il en est qui suivent leur cours.

**

Le *Monde* du 18 novembre a publié d'une façon particulièrement frappante une protestation de M^e Claude Dennery, avocat à la Cour de Paris, au sujet de la condamnation à mort de douze communistes grecs et de « l'appareil sommaire de cette justice militaire » d'Athènes.

(Par la suite, le général Plastiras a tenu sa promesse faite à M^e Dennery de gracier tous les condamnés à mort. Ce n'est pas notre propos de commenter l'affaire au fond).

M^e Dennery est certainement une bonne âme. Mais une question se pose : si les douze condamnés n'étaient pas communistes, s'ils avaient été au contraire condamnés par des tribunaux communistes, M^e Dennery aurait-il fait le voyage et aurait-il écrit une lettre pathétique comme celle que publie le *Monde* ?

Douze condamnés, ou douze cents condamnés, ou douze mille condamnés, voire douze millions de condamnés, paraissent-ils dignes d'intérêt ou de compassion à M^e Dennery quand ce sont les communistes staliniens qui les condamnent sans autre forme de procès ?

Si la réponse à cette question est négative, M^e Dennery est à classer parmi les auxiliaires du totalitarisme.

**

« Le ministère de la Défense nationale confirme que le général de corps d'armée du cadre de réserve Petit, sénateur apparenté communiste (*sic*) de la Seine, vient d'être mis à la retraite d'office » (journaux du 22 décembre).

Ce singulier général « se verrait reprocher d'avoir participé le 14 juillet dernier au défilé organisé par les organisations d'extrême-gauche », ajoute le *Monde* qui ne manque pas une occasion de recourir aux euphémismes propices au camouflage communiste. (Pourquoi « extrême-gauche » ?)

La pénitence est douce pour le général-sénateur stalinien et l'on se demande ce qu'il aurait dû faire pour mériter la dégradation militaire. Dans l'armée rouge, il eût été mis au pas plus rondement et sans attendre le 22 décembre.

**

Les brèves citations de M. Walter Lippmann faites dans le dernier *B.E.I.P.I.* ont coïncidé avec le retour de ce journaliste à sa place habituelle dans le *Herald Tribune*.

Le *Monde*, qui avait inventé tout exprès un « parti de la guerre » américain pour fabriquer une histoire rocambolesque à propos d'un simple congé, a le front de « marquer le coup » (20 dé-

cembre) sans dire un mot de son histoire. Et M. Jean Créach, à son tour, ne rougit pas d'écrire : « Walter Lippmann, dont nous saluons le retour... »

On a beaucoup parlé de la « presse pourrie » d'avant-guerre. Mais que dire des consciences d'après-guerre ?

**

Nouvel exemple de la façon dont le *Monde* déforme systématiquement les faits les moins contestables, au bénéfice du totalitarisme ennemi de nos dernières libertés :

« Il n'est pas de jour qu'on ne nous annonce l'arrivée dans les régions occidentales de réfugiés qui ont « choisi la liberté ». Il n'est pas de mois que n'éclate le scandale d'un savant ou d'un diplomate occidental qui s'est enfui au-delà du rideau de fer » (R. Escarpit, le *Monde*, 7 décembre).

Ainsi, avec cet « il n'est pas de jour » et cet « il n'est pas de mois », les deux mondes sont renvoyés dos à dos, le troisième *Monde* se donne des airs d'impartialité, de neutralité et de supériorité, l'impression est créée que totalitarisme et démocratie se valent et produisent des phénomènes « d'aller sans retour » analogues.

La malhonnêteté de ce diptyque passe toute mesure. Plus d'un million de sujets soviétiques arrachés à leurs foyers, ont refusé de rentrer chez eux après la guerre. Par milliers et par dizaines de milliers, des habitants de l'Allemagne orientale et des pays satellites ont fui leur patrie dominée par Staline. Il faut des mesures draconiennes pour empêcher les gens de s'en aller par millions, vers l'exil, vers la détresse, vers l'inconnu...

Tandis que l'on peut compter sur les doigts le nombre de cas « d'aller sans retour » en sens inverse : une Américaine à Moscou, un journaliste anglais à Berlin, un Champenois, un Pontecorvo, peut-être les deux diplomates anglais Burgess et Mac Lean (cas douteux). En cherchant bien, on n'en trouvera pas une dizaine en cinq ans.

Le procédé de comparaison perfide de M. Escarpit ne devrait donc tromper personne. Il trompera cependant un public abruti par une presse indigne, par une technique d'information et de déformation sans exemple dans le passé. Une fois de plus, le *Monde* est pris en flagrant délit de mensonge et d'imposture.

**

Le *Novoié Rousskoïé Slovo*, quotidien d'information russe de New York, a publié le 11 novembre dernier un excellent article de M. Michel Koriakov qui recoupe et confirme pleinement nos observations (*B.E.I.P.I.*, n° 57) au sujet des maculatures publiées sous les noms d'Ivan Krylov, Cyrille Kalinov, général Vlassov et autres.

M. Koriakov ayant communiqué avant publication, aux éditeurs américains, son compte-rendu d'Ivan Krylov (*Ma Carrière à l'Etat-Major Soviétique*), le livre qui devait sortir le 30 octobre ne fut pas mis en vente, les éditeurs préférant subir une très lourde perte plutôt que de tromper le public. (En Amérique, les critiques reçoivent les livres un mois au moins avant la mise en vente pour que leur article paraisse au jour prévu).

Néanmoins M. Koriakov publie son article qui analyse l'ouvrage en détail. C'est beaucoup trop d'honneur pour une chose aussi méprisable. En effet, dès la première page, le lecteur qui n'est pas tout à fait analphabète politiquement voit à quelle sorte de Krylov il a affaire.

Cela commence par deux paragraphes de pla-

titudes et de sottises à prétentions soi-disant poético-parisiennes que *jamais* n'écrirait un homme échappé récemment de derrière le rideau de fer. Et cela continue ainsi : « Je pensais aussi au maréchal Vorochilov qui avait demandé mon avis sur la bataille qui commençait à la frontière germano-hollando-belge »... Dès ce moment, page une, le livre est à jeter au panier. On sait à quoi s'en tenir.

Et néanmoins, M. Koriakov prend la peine de démontrer que tout est faux dans cette krylove-rie. Il y réussit sans effort. Ainsi, Chapochnikov *n'était plus* chef d'état-major général aux dates d'avril 1941 données par l'auteur : il avait quitté ce poste le 16 août 1940. Ainsi, Joukov *était* chef d'état-major général au moment où l'auteur ne s'en doute pas le moins du monde. Ainsi Chtcherbakov est mort en mai 1945, alors que l'auteur le fait mourir en novembre 1943. Ainsi, Poskrebichev *n'a pas été* le secrétaire de Molotov, mais celui de Staline, ce que nul n'ignore à Moscou mais qu'ignore notre auteur.

Celui-ci raconte qu'en 1943, il rend visite à un ami qui habite près de la Tour Soukharev. On voit qu'il n'a pas mis les pieds à Moscou depuis bientôt vingt ans car ladite Tour a été rasée en 1932... Autre preuve : il sort un matin pour aller au journal de l'armée rouge et passe, dit-il, devant les bureaux de la *Pravda*. Le malheureux ne sait pas que la *Pravda* a déménagé en 1930 pour s'installer sur la « Chaussée de Léninegrad », dans la périphérie. Mais la cause est entendue, répétons-le, dès la page une.

M. Koriakov signale un article de G.P. Denike, paru dans la *Nouvelle Revue* russe (*Novy Journal*), où cet écrivain socialiste érudit et perspicace analyse un certain « rapport » d'un certain « colonel Khralov » digne de figurer dans la galerie Krylov, Kalinov et consorts. Il serait intéressant d'avoir ici cet article : avis à la *Nouvelle Revue*, si le *B.E.I.P.I.* tombe sous les yeux d'un de ses collaborateurs.

Il existe en Europe, poursuit M. Koriakov, une officine qui fabrique des rapports, articles, livres sensationnels pleins de falsifications, une véritable « fabrique de mensonges », qui spé-

cule sur l'ignorance du public et enrichit les faussaires, mais qui en même temps discrédite les sources d'informations authentiques et pratique une « désinformation » funeste en Occident. Sous un badigeon anti-communiste superficiel, le livre de Krylov est favorable à Staline pour l'essentiel.

Enfin, M. Koriakov signale comme nous les quarante-cinq passages plagiés sur le livre en anglais d'Allen et Muratoff (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 57).

**

*

Quant aux *Maréchaux soviétiques vous parlent*, de Cyrille Kalinov, frère jumeau d'Ivan Krylov, ils ont été démasqués bien avant que notre *Memento* le fasse par M. R. Wraga dans la *Renaisance*, n° 10, de juillet 1950 (revue russe publiée à Paris sous la direction de M.S. Melgounov). Cet article nous est communiqué à l'appui de notre notice du *B.E.I.P.I.*, n° 57 qui dénonce les mixtures frauduleuses et nauséabondes de la firme.

M. Wraga s'étonne avec raison qu'une « grande maison d'édition française ait édité les écrits inexistantes de l'inexistant colonel Kalinov ». Dix-huit maréchaux et généraux bavardent à perdre haleine dans un pays où chacun a la bouche cousue, où personne n'ose se fier à personne, et le tout constitue une sorte d'encyclopédie de « détails plausibles secondaires »... M. Wraga démonte avec dextérité la technique de fabrication. Il prend de plus comme exemple la fausse lettre de Masaryk, qui sort de la même officine, (et publiée dans *Combat* avec la garantie de l'ineffable Claude Bourdet). Un fac-similé certifiant authentique ce « document » était signé... Krylov.

Dans sa conclusion, M. Wraga observe qu'en y regardant d'un peu près, on remarque une étrange coïncidence entre la tendance foncière de tous ces ouvrages et la ligne générale de la propagande soviétique. « Désinformation, plus : inspiration — pour parler le jargon des spécialistes ». C'est aussi l'avis de M. Koriakov. C'est également le nôtre.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

L'U.R.S.S. accapare les brevets d'invention

Les méthodes par lesquelles les Russes exploitent les pays conquis et satellites, sont maintenant à peu près connues. Au titre des réparations de guerre, des valeurs se chiffrent par centaines de milliards ont été acheminées vers l'Union Soviétique en provenance des pays ennemis : Hongrie, Allemagne orientale, Bulgarie, Roumanie. Des sociétés mixtes dans lesquelles l'« apport » russe a été constitué par une fraction des prélèvements sur le butin de guerre, ont été érigées un peu partout ; celles-ci contrôlent à l'heure actuelle les principales branches de l'industrie et des transports.

Puis, des traités « commerciaux » à long terme ont imposé aux satellites la production de biens d'équipement et autres marchandises au profit exclusif de la Russie soviétique qui trouve dans

les démocraties populaires un complément nullement négligeable à sa production propre qui est insuffisante. Enfin, un « Conseil de coopération et d'aide mutuelle » fonctionne à côté du Kominform, coordonne et supervise cette collaboration à sens unique.

Cet ensemble de mesures n'a cependant pas été jugé suffisant, et les « négociateurs » russes s'emploient maintenant à introduire dans les nouveaux accords une clause supplémentaire, en vertu de laquelle l'U.R.S.S. serait autorisée à prendre possession et à exploiter, sans contrepartie aucune, tous les brevets d'inventions, les procédés de fabrication, et même les simples projets scientifiques.

Cette clause qui consacre la mainmise totale de la Russie des Soviets sur l'économie des pays

satellites, a été insérée pour la première fois dans l'accord de cinq ans qui vient d'être signé entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne orientale, sous forme d'« annexe ». Cette annexe est passée d'abord pratiquement inaperçue de l'opinion publique et même des observateurs étrangers. C'est le correspondant à Berlin d'une agence d'information suisse spécialisée dans les affaires allemandes, la *Continental Press*, qui, le premier, s'est aperçu de la supercherie et a réussi à recueillir des renseignements intéressants sur l'application de la clause instituant « la coopération scientifique et technique avec l'U.R.S.S. »

En se basant sur les renseignements de l'agence suisse, l'attaché financier près l'ambassade de France à Berne, explique en ces termes à la date du 10 novembre, la portée des stipulations germano-soviétiques :

« Il semble inutile de signaler que cet échange sera plus ou moins unilatéral. Ainsi, la zone soviétique d'Allemagne s'engage dans cet accord à mettre à la disposition de l'U.R.S.S. tous les documents, plans, dessins, etc., d'ordre technique et scientifique auxquels celle-ci pourrait s'intéresser pour des raisons diverses. »

Comment sera-t-il procédé en pratique ? L'accord prévoit un système d'inspection de toutes les usines allemandes par des spécialistes russes :

« Le passage le plus important de cet accord supplémentaire est certainement celui dans lequel le gouvernement de l'Allemagne orientale donne à l'U.R.S.S. le droit d'inspecter librement et à tout moment les usines intéressées, d'y contrôler les méthodes de travail, de procéder à l'échange d'experts et de techniciens et même d'installer des usines similaires en Russie. »

Les conséquences de ces nouvelles dispositions sont extrêmement graves. Elles sont de deux sortes. D'une part, la zone orientale sera totalement dépossédée des fruits du labeur de plusieurs dizaines de milliers d'hommes de science et de techniciens dont l'habileté et le savoir-faire viennent enrichir singulièrement le « patrimoine » russe. D'autre part, par le truchement des autorités d'Allemagne orientale, les Soviétiques seront mis à même de s'appropriier les bre-

vets d'invention d'ingénieurs et autres chercheurs de l'Allemagne de l'Ouest.

(1) « De ce fait, écrit la *Continental Press*, l'U.R.S.S. a la plus large facilité de disposer en toute liberté de spécialistes allemands, d'inventions faites dans la zone orientale et, en général, d'y surveiller le potentiel de production. En outre, les laboratoires et instituts de recherches scientifiques de la zone orientale allemande sont tenus de mettre à la disposition de la Commission soviétique susnommée, et seulement de cette Commission, tous les résultats de leurs travaux. Il est, en effet, expressément stipulé dans l'accord que les documents relatifs à ces travaux ne peuvent être communiqués à des tiers. »

(2) « ... il convient de signaler un côté de l'accord qui pourrait devenir un jour d'une importance considérable même pour les milieux intéressés hors de la zone orientale. En effet, en vertu de l'accord, l'Office des Brevets de la zone orientale est, bien entendu, obligé de soumettre à la Commission soviétique toutes les demandes de brevets dont il est saisi. De cette façon, le cas pourrait se produire dès maintenant et à l'avenir, que des inventions d'ordre technique et scientifique, faites en zone occidentale allemande et présentées à l'Office des Brevets oriental pour y être brevetées, soient communiquées aux autorités soviétiques, sans que l'inventeur ait la garantie que ses droits soient respectés. On signale, par exemple, qu'à plusieurs reprises déjà, des inventions en provenance de l'Allemagne occidentale ont été exploitées en Allemagne de l'Est, sans tenir compte des droits de licence dus à l'inventeur... En présence de cette situation compliquée, il est plus que probable que les autorités soviétiques profiteront de cette nouvelle « coopération scientifique et technique » entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne orientale pour se documenter sur les inventions et les progrès scientifiques faits par l'Allemagne occidentale. »

(*Problemes Economiques*, 27-11-51).

Il incombera au gouvernement de Bonn comme aux autorités alliées en Allemagne, de prendre toutes mesures utiles sinon pour empêcher, du moins pour limiter les fuites.

Vers l'interdiction du Parti Communiste en Allemagne Occidentale

Avant d'entreprendre ses déplacements successifs à Paris, à Londres, Strasbourg, le chancelier Adenauer a annoncé son intention de dissoudre à la fois le petit groupe politique de M. Remer se réclamant de l'idéologie hitlérienne, et le Parti communiste d'Allemagne occidentale. Effectivement, M. Lehr, le ministre de l'Intérieur du gouvernement fédéral, a déposé sur le bureau du Bundestag de Bonn un projet de loi portant interdiction des groupements subversifs d'extrême-droite, d'une part, communistes, d'autre part.

Si le P.C. occidental a largement perdu l'audience auprès des masses, il n'en exerce pas moins une influence grâce à l'activité incessante de ses cadres et notamment de ses agents de renseignements. Pour ne citer qu'un exemple, il suffira de rappeler qu'un récent communiqué du ministère de l'Intérieur de Bavière a dénombré minimalement jusqu'à 69 organisations communistes camouflées sous des noms d'emprunt. Ainsi que le remarque la *Neue Zeitung*, du 22 novem-

bre, « le but de toutes ces organisations, quel que soit leur nom qui, d'ailleurs, change souvent pour certaines d'entre elles, reste toujours identiquement le même. »

Cette liste est limitée à une seule province, la Bavière. D'autres organisations similaires exercent leurs activités dans toutes les provinces d'Allemagne occidentale. Il serait fastidieux de donner ici l'énumération complète des divers camouflages du Parti communiste. Contentons-nous de citer, à titre d'exemple, outre les Comités des défenseurs de la Paix et le Conseil national du Front National, les comités régionaux pour l'unité allemande, les comités populaires contre la remilitarisation, le cercle d'études pour la compréhension entre Allemands, le Conseil de la paix, l'Union des Femmes allemandes, l'Association Allemagne-U.R.S.S., etc.

Il n'entre pas dans notre propos d'examiner aujourd'hui le bien-fondé du projet de loi Adenauer-Lehr. Nos membres connaissent déjà les

aspects les plus notables des activités subversives du Parti communiste dans la République fédérale. Ce qui retiendra notre attention, c'est la réaction provoquée par l'annonce de la dissolution imminente respectivement dans les milieux communistes allemands et parmi les dirigeants soviétiques de la zone orientale. Certaines différences, non pas seulement de ton, mais de fond, méritent en effet d'être signalées.

La *Taegliche Rundschau* qui est l'organe officiel de l'Armée rouge en Allemagne, consacre, le 18 novembre, son éditorial à l'interdiction qui menace de paralyser (au moins partiellement), le P. C. occidental. Et d'écrire :

« *Ceux qui d'une manière révoltante ont cherché à mettre dans le même sac le P.C. d'Allemagne de l'Ouest, qui est l'adversaire le plus résolu du fascisme, et le groupe fasciste de Remer, poursuivaient un double but : ils voulaient calomnier et couvrir de boue le P.C. et les larges cercles qui sympathisent avec le communisme ; en second lieu, ils cherchaient à entourer le gouvernement de l'auréole de l'impartialité.* »

C'est le thème central de l'article de la *Taegliche Rundschau* qui ne cache pas son désappointement devant le coup porté par M. Adenauer aux adversaires du régime démocratique et libéral. Plus que l'interdiction du P.C. en elle-même, c'est son assimilation aux groupements fascistes qu'on ne pardonne pas au chancelier fédéral. Le quotidien soviétique ne s'en console qu'à moitié en ajoutant :

« *En fait, c'est le groupe fasciste de Remer qui est nommé, mais c'est le Parti communiste et antifasciste qui est visé.* »

De toute évidence, les dirigeants soviétiques auraient préféré que l'interdiction ne frappât que les communistes d'Allemagne de l'Ouest et épargnât les petits groupes d'hitlériens.

Suivent quelques couplets obligatoires sur l'unité allemande qui sont cependant loin d'avoir la sincérité du premier aveu.

Le même jour (le 18 novembre) le *Neues Deutschland*, organe officiel du Parti communiste de l'Est, la S.E.D., a consacré également son éditorial au projet de loi Adenauer-Lehr. Les arguments que font valoir les communistes allemands de l'Est diffèrent cependant sensiblement de l'exposé de la *Taegliche Rundschau*. Le quotidien communiste dénonce, en des termes violents, ce qu'il appelle « *la provocation éhontée* » dont l'origine doit être recherché, selon lui, auprès de « *Mac Cloy, le commissaire de la guerre américain en Allemagne occidentale* ». Sur le plan allemand, le *Neues Deutschland* ne blâme pas seulement le chancelier Adenauer, mais également le Dr Schumacher, le leader social-démocrate, « *sans le consentement duquel cet acte de terreur n'eût pas été possible.* »

Et d'écrire :

« *Qui cherche-t-on à atteindre par cette provocation nouvelle ? Adenauer et Schumacher essaient de faire accroire que leur mesure vise essentiellement les communistes. (On remarquera que l'organe de l'armée rouge prétend au contraire que le projet de loi est destiné à créer une confusion entre communistes et fascistes, N.D. L.R.). Mais chacun sait que cette provocation vise tous les patriotes en Allemagne occidentale.* »

Comme on le voit, le *Neues Deutschland* n'a pas accordé son violon avec celui de la *Taegliche Rundschau*. Les communistes allemands de l'Est prennent la défense des groupes hitlériens contre lesquels est dirigée la mesure projetée au

même titre que contre les communistes de l'Ouest. Entre temps, M. Max Reiman, président du P.C. occidental a convoqué le Comité central pour sa deuxième session plénière. On notera avec surprise que c'est avec un retard d'une dizaine de jours que l'organe de la S.E.D. orientale a publié le communiqué rédigé le jour de la clôture des réunions du C.C. qui se sont déroulées les 9, 10 et 11 novembre. Or, l'article du *Neues Deutschland* qui reproduit cette déclaration ne date que du 20 novembre. Le texte du C.C. n'est qu'un ramassis d'injures :

« *Lorsque Hitler, Himmler et Goering préparaient l'assassinat de millions d'hommes, de femmes et d'enfants allemands, ils ont commencé par supprimer le Parti communiste d'Allemagne. Adenauer, Lehr et Dehler préparent aujourd'hui le même sort au peuple allemand... cherchant à immoler sur l'autel d'une troisième guerre mondiale des millions d'Allemands...* »

Simultanément, le C.C. du P.C. occidental s'est préoccupé des trois autres questions inscrites à l'ordre du jour, à savoir :

« 1. — *Rapport du président du P.C. d'Allemagne, M. Reimann sur le thème suivant : « La lutte nationale du peuple allemand pour la paix. Les conversations entre Allemands en vue des élections générales à l'assemblée nationale et la préparation du traité de paix avec l'Allemagne. Les prochaines tâches du Parti.* »

« 2. — *Rapport de M. Schaeffer, membre du secrétariat du C.C., au sujet des « Tâches idéologiques du Parti.* »

« 3. — *Rapport de O. Klock, membre du secrétariat du C.C. au sujet de la question suivante: « Comment élargir le nombre d'adhérents et accroître l'efficacité de la presse du parti, comment éduquer les cadres nouveaux et augmenter la vigilance.* »

Si le Comité Central a approuvé les deux premiers rapports, le communiqué reste muet sur l'accueil qui a été réservé au point 3 de l'ordre du jour. On sait que depuis assez longtemps, le P.C. occidental, vivement critiqué par les communistes de l'Est, a été placé sous la dépendance et le contrôle direct de la S.E.D., de la zone soviétique. M. Reimann, son président, a dû faire une auto-critique qui avait provoqué à l'époque la plus vive curiosité. Nos membres se souviendront également d'un important document retraçant, sous forme de « thèses », les principales erreurs commises par Reimann et ses amis, sanctionnées d'ailleurs par un échec total du parti auprès des masses qui l'ont pratiquement déserté.

Les déclarations purement verbales du Comité

En raison de la hausse générale des prix, et en particulier de celui du papier, notre Association a dû relever le montant de ses cotisations. Celles-ci sont désormais fixés à 2.000 francs (6 mois) et 4.000 francs (12 mois).

En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

central du P. C. occidental n'ont pas dû rencontrer une adhésion sans réserve ni des communistes allemands de l'Est, ni des autorités soviétiques en Allemagne. Aussi, M. Reimann a-t-il cru bon de tenir, le 26 novembre, une nouvelle conférence de presse au cours de laquelle il a non seulement fait appel à « tous les vrais démocrates allemands » les invitant à défendre la cause du communisme en Allemagne de l'Ouest, mais encore a laissé entendre que même illégal le Parti ne cesserait pas ses activités. Voici quelques extraits des propos tenus par le président du P.C. occidental, à Bonn, tels qu'ils ont été reproduits par le *Neues Deutschland*, du 30 novembre :

« C'est au nom du peuple tout entier que je déclare : le peuple allemand n'approuvera jamais Adenauer qui a vendu les droits de la nation et son honneur aux militaristes américains... Le P.C.A. est le seul parti d'Allemagne occidentale qui mobilise la population dans la lutte contre la menace mortelle que fait peser sur elle la politique du gouvernement de Bonn. Notre parti se trouve à la pointe du combat pour la paix, pour la défense des intérêts nationaux, contre le réarmement... C'est une raison suffisante pour que Adenauer et Lehr estiment nécessaire de dissoudre le P.C.A... L'attaque du gouvernement Adenauer contre le P.C.A. est dirigée en fait contre les intérêts vitaux de notre peuple, contre la patrie et contre l'existence même de notre peuple. En cette heure historique, j'en appelle à tous les social-démocrates, à tous les vrais chrétiens, à tous les esprits démocratiques d'Allemagne, et les supplie de se souvenir de la leçon de la terreur hitlérienne. Après le coup porté contre les com-

munistes, ce sera le tour des social-démocrates, des syndicats, des chrétiens, de même d'ailleurs que seront visés tous les démocrates sincères... Dans un récent article intitulé « Les communistes et la Constitution » (paru dans *Freies Volk*, organe du P. C. de l'Ouest), j'ai déjà dit que nous autres, communistes, défendons les droits fondamentaux de la démocratie, inscrits dans la Constitution, contre toutes les atteintes d'où qu'elles viennent. Sur ce plan, nous nous sentons en communauté avec de très nombreux social-démocrates. »

Cette insistance que met M. Reimann à en appeler aux social-démocrates qu'il a si souvent traités de « social-traitres », a quelque chose qui surprend. Elle s'explique par la crainte du président du P.C. des conséquences qu'entraînera la dissolution pour le communisme en Allemagne occidentale. Au fond de lui-même, M. Reimann espère bien que social-démocrates et syndicaliste s'opposeront à la mise hors la loi du Parti communiste.

En effet, l'évocation des activités illégales que pourrait exercer le P.C. après sa dissolution, manque de conviction :

« Le Parti communiste allemand continuera, malgré tous les attentats et en dépit des mesures terroristes, à lutter inébranlablement pour la cause de la paix et de l'unité de l'Allemagne ; le parti ne se laissera pas intimider et n'hésitera pas à consentir les plus grands sacrifices, afin que les nobles buts de tous les patriotes allemands soient atteints. La juste cause de notre peuple, la paix et l'unité de l'Allemagne finiront par triompher. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

Guéris des illusions les ouvriers mènent la lutte contre le régime communiste

La Tchécoslovaquie offre, depuis quelque temps, un spectacle peu banal, et qui mériterait d'être médité par la classe ouvrière des pays libres.

On sait qu'à la suite des exigences sans cesse plus grandes des Soviétiques, la Tchécoslovaquie a dû mettre en application un plan quinquennal afin d'accroître la production des biens et des produits exportés vers l'U.R.S.S. Non satisfaits des tâches déjà difficiles sinon irréalisables définies par ce plan, les Russes ont exigé et obtenu au début de 1951, que les objectifs de la production fussent encore relevés. On connaît aussi, en gros, la faillite des mesures prises et des efforts déployés dans ce sens par les dirigeants de Prague, faillite sanctionnée par toute une série d'épurations : en février, en mai, en septembre, en novembre de l'année 1951.

Si les mesures prises dans ces quatre occasions — en vue de relever la production — ont passablement mécontenté la population et les ouvriers en particulier, les restrictions sur la consommation, les réductions de salaires, le contrôle impitoyable du rendement, décrétés ces derniers temps ont fini par exaspérer ceux-là même qui, autrefois, avaient été les plus ardents supporteurs du communisme et du P.C. Un employé, un fonctionnaire, un médecin qui manifestent leur opposition au régime, sont vite liqui-

dés ou déportés dans un des innombrables camps de redressement. Mais lorsque la masse des travailleurs prend conscience d'avoir été bernée, lorsque, après une période d'étourdissement, puis de passivité, elle se réveille et passe à l'action, le régime communiste tremble dans ses fondements même.

La terreur policière a beau s'acharner sur tel atelier, telle usine, telle mine particulièrement réfractaires à la discipline. L'opposition, une opposition sourde mais active, gronde un peu partout, et la révolte réprimée dans un endroit, renaît dans tel autre. Bien que, contrairement à ce qu'affirme M. Zapotocky, le président du Conseil, la grève soit strictement interdite, des grèves ont éclaté dans plusieurs entreprises. Fait important : si les grèves sporadiques qui avaient eu lieu à l'automne 1950 dans les bassins miniers de Kladno et d'Ostrava, ont été totalement passées sous silence par la presse tchèque, cette fois-ci elles font l'objet d'un message lu à la radio tchécoslovaque par M. Zapotocky. C'est dire l'étendue du mouvement et l'audace de ses promoteurs qui ne sont pas, ainsi que le prétend le président du Conseil tchèque, des « impérialistes », mais de simples ouvriers.

Contrairement à l'habitude, le message du chef du gouvernement de Prague ne figure pas en première page ni du *Rude Pravo*, organe officiel

du P.C., ni du *Praca*, quotidien des syndicats communistes. Le *Rude Pravo* du 23 novembre ne réserve à cette importante allocution que sa cinquième page, celle où figurent généralement les informations diverses, les lettres des lecteurs, les échos des manifestations en faveur de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires. Et encore s'agit-il d'habitude d'événements mineurs. Dans ce texte à moitié caché, on peut lire ce passage édifiant :

« Les survivants de la réaction bourgeoise essaient par tous les moyens de compromettre notre édification et notre travail pacifiques. Ils ne laissent passer aucune occasion... En se servant de la radio et des agents, ils tentent de semer le trouble et de contrecarrer l'ordre public et notre effort de construction. D'une manière démagogique, ils lancent le mot : la grève... Aujourd'hui, plus que jamais, leur radio et les agents à leur solde, essaient de provoquer des grèves et des désordres dans notre pays. Nous n'avons pas suspendu le droit de grève. Contre les grèves qui — tantôt par incompréhension, tantôt par manque d'ordre, tantôt par suite de la désorientation du public, tantôt enfin du fait des provocateurs — ont éclaté par ci par là, nous n'avons pas fait intervenir la police. Il incombera à nos travailleurs de sortir de cette situation, de créer l'ordre et les conditions indispensables pour pouvoir continuer le travail. Il leur incombera de dévoiler et démasquer les agents de la réaction et les provocateurs, et d'en finir avec eux une fois pour toutes. »

Les paroles de M. Zapotocky témoignent ainsi non seulement de la gravité de la situation, mais encore de l'impuissance des « pouvoirs publics » devant une classe ouvrière autrefois enthousiaste, aujourd'hui formant bloc contre le régime et ses représentants.

À côté des grèves proprement dites dont l'existence est ainsi officiellement confirmée, il existe, plus fréquentes encore des grèves perlées comme celle que dénonce le *Praca* du 22 novembre. Dans la plus importante mine de fer slovaque, à Roznava, « 25 mineurs sur 100 sont tous les jours « absents »... Plus grave encore est l'absentéisme des jeunes ouvriers qui ne travaillent souvent que dans la proportion de 30 sur 100. »

Le résultat des grèves partielles est une forte diminution de la production. Dans les mines de Roznava, par exemple, « en octobre, le plan n'a été réalisé qu'à 73,3 %. A la mi-novembre, la production n'en était encore qu'à 79,7 %, soit un chiffre sensiblement inférieur aux 100 % indispensables. A la mi-décembre, le plan n'a été réalisé qu'à 86,8 %... Tous les camarades des mines de Roznava doivent savoir qu'il est impossible de travailler et d'avancer sans une forte discipline de travail. »

Mais revenons à l'allocution radiodiffusée de M. Zapotocky qui ne s'est pas borné à dénoncer cette indiscipline, les désordres et les grèves. Revenant sur ses précédents exposés de la situation économique, le président du Conseil révèle une autre forme d'opposition déclarée. En effet, après chaque discours, le chef du gouvernement a reçu une grande quantité de lettres dont une petite partie seulement étaient des messages d'approbation de la politique gouvernementale.

« Mais j'ai reçu également, constate M. Zapotocky, une longue série de lettres contenant des plaintes, des réclamations, des critiques. Nombre d'entre elles témoignent de l'incompréhension la plus totale de l'époque actuelle, elles attestent que leurs auteurs professent encore des idées bourgeoises et capitalistes, et qu'ils placent leur intérêt particulier devant l'intérêt général. »

Ce n'est pas tout. D'autres lettres, plus menaçantes — et pas toujours anonymes, — ont été adressées au chef du gouvernement :

« Mes précédents exposés au cours desquels j'ai parlé non seulement des succès obtenus mais également, avec la même franchise, de nos difficultés, ont eu un large écho tant dans le pays qu'à l'étranger. La propagande réactionnaire dirigée de l'étranger s'en est emparée et s'en est servie pour lancer des calomnies et des attaques contre la République. Cette propagande s'est traduite par ailleurs par un grand nombre de lettres anonymes, haineuses et même injurieuses que j'ai reçues. »

C'est sur cette toile de fond que s'inscrit une revendication ouvrière toute particulière. L'article du *Rude Pravo* dont nous avons extrait certains passages est, en effet, intitulé : « L'allocution radiodiffusée du président du Conseil Antoine Zapotocky concernant la question de la prime de Noël. » Dans les pays d'Europe centrale et orientale, le « treizième mois », dit aussi « prime de Noël » était une coutume respectée par tous les régimes. Il y a un an, les autorités communistes d'Allemagne orientale ont décidé que, ne correspondant pas à un travail effectivement fourni, la prime de Noël serait purement et simplement supprimée. Devant l'opposition très violente qu'une telle mesure a suscitée dans toute la zone soviétique (le B.E.I.P.I. en a rendu compte dans sa rubrique allemande, en janvier 1951), le treizième mois a fini par être payé. Cette année, ce fut le tour du gouvernement tchécoslovaque de capituler, au moins partiellement, devant les ouvriers et employés réclamant le paiement de la prime de Noël. Pour apaiser l'émotion provoquée dans l'opinion publique par l'annonce que la prime serait supprimée, M. Zapotocky a dû prendre le micro et déclarer :

« Nous en avons fini avec le capitalisme. Nous ne reprendrons plus jamais la voie capitaliste quelles que grandes que puissent être les difficultés qui en résulteraient pour nous. Nous vaincrons les obstacles car nous saurons lutter efficacement contre les opinions périmées et contre ceux qui les émettent... Nous devons rémunérer le travail et le rendement avant tout. Nous les rémunérerons non pas d'une manière égalitaire, mais selon le critère de l'utilité, d'une utilité plus ou moins grande, de tel travail ou de tel autre. C'est là la condition même de l'accroissement de notre production et partant du produit national. C'est sous cet angle qu'il faut comprendre toutes les mesures que nous venons de prendre dans le domaine des salaires... La prime de Noël n'étant pas la rémunération du travail effectivement fourni, ni la récompense d'un rendement amélioré... nous ne la paierons qu'aux économiquement faibles... Il serait erroné et par surcroît anti-socialiste, d'accorder à tout le monde, cette prime qui a un caractère social, improductif. »

Si dans son allocution le chef du gouvernement ne fait pas explicitement mention de l'hostilité générale et des récriminations que provoque la suppression, au désavantage du plus grand nombre d'ouvriers et d'employés, de la prime de Noël, en revanche le quotidien communiste ne peut les passer sous silence. Le discours de M. Zapotocky, prononcé le 22 novembre au soir (et reproduit le 23 par la presse) a été précédé d'un très long article du *Rude Pravo* paru le 22 au matin, où nous lisons :

« La décision du gouvernement (au sujet de non paiement de la prime de Noël, N.D.L.R.) a provoqué de vives réactions dans le peuple ;

elle fait l'objet de discussions passionnées. Les uns approuvent cette mesure, et en même temps la politique du gouvernement. D'autres, au contraire, témoignent d'une grande incompréhension. »

Et d'entreprendre de justifier cette décision tellement contestée :

« ... le paiement de la prime de Noël, telle qu'elle est actuellement conçue serait en contradiction flagrante avec tous les principes de notre politique des salaires; elle serait notamment la négation du principe de la rémunération selon les mérites respectifs et la quantité de travail fournie, la négation aussi du principe de l'utilité différente des divers genres de travaux... Si ces principes n'étaient pas observés, cela reviendrait à dire que l'argent payé sous forme de prime de Noël ne serait pas gagné par le travail et les quantités de marchandises produites, et que, une fois mis en circulation, il ne trouverait pas sur le marché sa contre-partie, c'est-à-dire les marchandises. »

La rédaction du *Rude Pravo* est pleinement

consciente, semble-t-il, du mécontentement très profond aggravé encore par la suppression du treizième mois, puisqu'elle écrit textuellement :

« A première vue, il serait tentant d'accorder, comme ce fut le cas il y a un an, la prime de Noël à tout le monde, sur une échelle plus vaste encore que l'an dernier... Mais la question essentielle est celle-ci : les primes de Noël, quel que soit leur montant, peuvent-elles à elles seules enrichir la table de nos travailleurs pendant les fêtes de Noël?... Tous ceux qui sont comptables de notre économie nationale doivent répondre négativement. »

**

Ces quelques exemples permettent de mesurer l'échec de la politique sociale du gouvernement communiste en Tchécoslovaquie. Et l'on saisira toute l'importance des ressentiments des travailleurs tchèques et slovaques à l'égard d'un régime qu'ils avaient puissamment contribué à instaurer, mais qui les a si profondément déçus, si l'on se souvient que l'ouvrier tchèque est loin d'avoir le caractère frondeur de l'ouvrier français.

Hier: patriote ardent aujourd'hui: traître à la patrie

Arrêté au début de décembre, M. Rudolf Slansky est depuis quelques semaines couvert des pires injures que puisse imaginer le Parti communiste. S'il est prématuré de se prononcer sur son cas (et sur le sort qui lui sera fait), il n'est pas sans intérêt de remonter au 31 juillet dernier, date du 50^e anniversaire de celui qui pendant trente ans a été un « fonctionnaire modèle » du P.C. tchécoslovaque, compagnon depuis 1929 de M. Gottwald à la direction du Parti, émigré comme lui en U.R.S.S. pendant la dernière guerre, secrétaire général du Parti, et enfin un des fondateurs du Kominform.

Prenant donc prétexte du cinquantième de Slansky, la très officielle *Tvorba* du 2 août dernier, a publié un long article particulièrement élogieux du secrétaire général du P.C. d'alors. Il n'est pas sans intérêt d'en parcourir quelques passages :

« Dans les messages qui lui ont été adressés à l'occasion de son 50^e anniversaire, on sent une reconnaissance et un amour immense que mérite pleinement celui qui a consacré toute sa vie au service du Parti, qui a fait don de toutes ses forces à la classe ouvrière et au peuple, à la lutte pour le bonheur des hommes, pour le grand but du communisme. Le camarade Rudolf Slansky est un des tous premiers combattants de notre Parti, de ceux qui, dès ses origines, ont su s'identifier avec le Parti, le renforcer constamment et le guider vers des victoires historiques. Il a toujours été des plus proches collaborateurs du camarade Klement Gottwald, depuis le V^e Congrès du Parti en 1929, il a été un des principaux dirigeants de la ligne gottwaldienne... Après la libération de notre patrie par l'héroïque armée rouge, le Parti a confié au camarade Slansky, la fonction de secrétaire général. Inappréciables sont ses mérites dans l'édification du Parti pendant cette période, où aux côtés du camarade Gottwald, il dirigeait le Parti dans le nouvel Etat démocra-

tique et populaire... Par sa vie, le camarade Slansky est l'exemple même d'un dirigeant bolchévik. Toutes les qualités les plus précieuses des bolchéviks, l'amour combien humain des masses, la tenacité et la persévérance, l'enthousiasme et la modestie, le souci et le soin consacrés aux cadres, — toute ces qualités se trouvent réunies chez le camarade Slansky. »

La *Tvorba* a fait ressortir l'attachement de Slansky à la doctrine du Parti, ainsi que sa fidélité aux idées de Marx, Engels, Lénine, Staline. L'éloge est trop long pour pouvoir être reproduit ici. On se bornera à en citer la conclusion :

« Notre Parti, la classe ouvrière et tous les travailleurs saluent aujourd'hui, de tout leur cœur, le camarade Rudolf Slansky, objet de leur amour. Tout notre peuple apprécie hautement son œuvre pour la victoire du socialisme dans notre patrie et il se réjouit de ce que, premier titulaire de la plus haute distinction, l'Ordre du socialisme, le camarade Slansky s'est vu conférer cette récompense suprême des mains du camarade Gottwald. »

Entre deux interrogatoires, M. Slansky, aujourd'hui en prison, peut se livrer à des méditations profondes sur la pérennité de la gloire dans un régime communiste.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

BULGARIE

Stabilisation économique et politique des kolkhozes objectif primordial des staliniens bulgares

Au cours d'une séance, tenue le 2 novembre dernier, l'Assemblée Nationale bulgare a encore une fois immolé la brillante carrière politique d'un de ses membres. Cette fois-ci il s'agissait de la carrière du communiste, bien connu, Titko Tchernokolev, exclu du P.C. bulgare pour « activités ennemies ». Voici comment la presse bulgare annonce la nouvelle au public :

« ... Première question de l'ordre du jour — le Dr. Ivan Pachov a donné lecture du protocole de l'examen de la demande, formulée par le conseil national du Front de la Patrie, relatif à l'invalidation du mandat de certains députés.

« A l'unanimité, l'Assemblée Nationale a invalidé les mandats des députés : Petar Kamenov, Nicolas Pavlov, Stéphane Svetosarov — exclus du parti agrarien pour « activité fractionnaire prononcée », et de Titko Tchernokolev — exclu du Parti communiste pour « activités ennemies » contre la politique du Parti et du Gouvernement et contre le mouvement de collectivisation dans les villages, activités qui menaient vers la désorganisation des kolkhozes. Tous ces députés ont grossièrement trahi les idées, le programme et le statut du Front de la Patrie, au nom duquel ils avaient obtenu le suffrage populaire. »

(Troud (Travail) du 3 novembre 1951).

Qui est Titko Tchernokolev ?

Exerçant le rôle de secrétaire du Komsomol (jeunesse communiste) durant la période de clandestinité, devenu membre du Comité central et du Politburo du Parti communiste bulgare, ainsi que ministre adjoint et plus tard ministre de l'Agriculture, Titko Tchernokolev passait pour le grand maître de la collectivisation des terres en Bulgarie. Sa politique à outrance était parfois critiquée même dans le Conseil des ministres. Mais sa position s'était stabilisée l'an dernier quand il avait mené d'un poing de fer la rentrée de la récolte dans la région de Varna (actuellement Staline).

Mais son heure a sonné cette année. Depuis le 23 juin il ne fait plus partie du gouvernement et le voilà actuellement tombé définitivement en disgrâce. On peut s'attendre dans un proche avenir à le voir liquidé complètement par un procès spectaculaire.

Car la terreur et la contrainte qui ont sévi lors de la collectivisation massive des terres au cours de la seconde moitié de l'année 1950 doivent obligatoirement trouver un bouc émissaire. C'est dans la personne de Titko Tchernokolev que les staliniens bulgares l'ont découvert.

Ce n'est vraiment pas facile de gouverner lorsqu'on est sous les ordres de Moscou : les exigences du Kremlin posent bien souvent des problèmes insolubles aux staliniens bulgares. Moscou ordonne d'une part le dépassement des prévisions du plan quinquennal pour la collectivisation des terres et demande, d'autre part, l'accroissement sensible de toutes les productions agricoles. Ces exigences s'excluent mutuellement. La collectivisation effrénée et forcée, comme celle de l'année 1950, ne pouvait entraîner qu'une forte opposition dans les villages et un nombre consi-

dérable d'ennuis pour les gouvernants de Sofia. En effet, d'après les propres aveux de Valko Tchervenkov, Président du Conseil et Secrétaire général du P.C. bulgare, le mécontentement paysan avait abouti à la désagrégation de certains kolkhozes, provoquée par la récupération des terres et du cheptel. (Voir B.E.I.P.I., n° 53).

Suspension de la collectivisation.

Par l'arrêté du 26 septembre 1951 du C.C. du Parti communiste bulgare, les staliniens avouaient cet état de choses et suspendaient pratiquement la création de nouveaux kolkhozes.

Cet arrêté, connu sous le nom « Pour les tâches relatives aux semailles d'automne et à la stabilisation de l'organisation politique et économique des kolkhozes » a pour objectif l'affermissement des kolkhozes déjà créés. Le même arrêté porte aussi le nom de « programme d'action », puisqu'il tend à la mobilisation des forces de l'économie agricole, afin d'arriver à une stabilisation totale des kolkhozes. Voici quelques commentaires de la presse bulgare, concernant l'arrêté en question :

« ... L'arrêté indique un nombre impressionnant de faiblesses, défauts, détournements et carences dans les kolkhozes qui doivent être combattus rapidement. »...

Les mesures concrètes préconisées sont les suivantes :

« ... améliorer l'administration des fermes agricoles et surtout celle des kolkhozes,

— éliminer et liquider définitivement les violations du statut-modèle des kolkhozes,

— combattre les irrégularités, commises lors de la rémunération des kolkhoziens,

— affermir les cadres dirigeants des kolkhozes,

— améliorer d'une manière décisive le travail des MTS (stations de machines agricoles) dont dépend en grande partie le sort des récoltes des champs collectifs,

— exécuter le labourage et les semailles d'automne dans de brefs délais et suivant un haut degré agrotechnique,

— munir chaque village de nouveaux tracteurs, machines combinées, camions et autres,

— améliorer franchement le travail dans les MTS, les sovkhoszes (fermes d'Etat) et les kolkhozes, par une augmentation de leur responsabilité respective,

— souligner devant le peuple entier les énormes succès du mouvement de collectivisation. »

(Troud (Travail) du 27 septembre 1951).

La réalisation de toutes ces tâches assignées devra incomber aux syndicats :

« ... Les syndicats près des entreprises industrielles et des administrations citadines apporteront leur aide aux comités départementaux du Parti pour patronner les kolkhozes, chose qui, selon l'arrêté est « une des meilleures formes, claire et compréhensible pour les masses, pour une liaison entre les ouvriers industriels et les paysans, pour une influence progressiste de la ville sur le village. »

(Troud du 27 septembre 1951).

Troisième Conférence nationale des travailleurs de choc des kolkhozes.

Afin de populariser le nouveau « programme d'action », le C.C. du P.C. bulgare et le Conseil des ministres décidèrent la convocation de la 3^e Conférence nationale des kolkhozes pour la date du 8 novembre dernier.

Cette conférence a été honorée, comme d'habitude, par la présence de tous les membres du Politburo, du C.C. et de tous les ministres avec le Président Valko Tchervenkov en tête. Les murs de la salle de conférence étaient ornés de deux slogans :

« ... Au-dessus des portraits de Staline, Georges Dimitrov et Tchervenkov, est déployé un énorme slogan: «La tâche politique primordiale qui incombe actuellement à tous les coopérateurs et à toutes les coopératrices est la stabilisation de l'organisation économique et politique des kolkhozes ». Au fond de la salle est déployé le slogan : « La lutte pour une production accrue est une lutte pour la paix. »...

Ces deux slogans résumant, en effet, les objectifs que les staliniens bulgares se sont assignés.

Le remplaçant de Titko Tchernokolev, le nouveau ministre de l'Agriculture, Nicolas Stoïlov, figure politique sans importance, a fait au cours de cette conférence un rapport sur la situation des kolkhozes et a indiqué les mesures à prendre pour l'élimination des faiblesses de la collectivisation :

« ... Fin 1950 et au début de 1951 les anciens kolkhozes multiplièrent leurs terres et 1.129 nouveaux kolkhozes avec 1.741.228,5 ha furent créés. Cette superficie cultivée se partage en 1.665.376,5 ha de champs, 50.579,1 ha de jardins vergers et potagers, 25.272,9 ha de vignobles et autres.

« Alors qu'en automne 1949 les kolkhozes ne possédaient que les 13,8 % de toute la superficie cultivée en blé, à la même époque de l'année 1950 ce pourcentage atteignit 55,5 % ; la surface cultivée en maïs s'éleva de 12 % à 56,4 % et la superficie cultivée en tournesol, de 15,5 % à 59,1 % »

« ... En 1950 les kolkhozes fournirent les 7,7 % des livraisons en blé, orge, seigle, avoine et vesce que prévoyait le plan pour les livraisons à l'Etat, tandis qu'en 1951 les kolkhozes, ensemble avec les sovkhoses et les MTS ont fourni plus des 2/3 des livraisons fixées par le plan. »

(Troud du 9 novembre 1951).

L'intérêt dont fait preuve l'Union Soviétique à l'égard de la collectivisation et de la stabilisation des kolkhozes bulgares est significatif et mérite d'être mentionné :

« ... Les questions de la transformation socialiste de l'économie agricole et de l'édification des kolkhozes en terre soviétique, si généralement développées par le camarade Staline, représentent la base solide sur laquelle s'appuie notre économie agricole. Le gouvernement soviétique et personnellement le camarade Staline nous délèguent chaque année les meilleurs représentants de la science agro-biologique de Mitchourine ainsi que des héros du labeur kolkhozien. »

(Troud du 9 novembre 1951).

L'institution d'un organisme pour commissaires politiques dans les villages.

« ... Par décision du Parti et du gouvernement furent créés au mois de juin de l'année courante un organisme politique près du ministère de l'Agriculture et 115 organismes politiques près des MTS. Ils assurent la liaison étroite entre les MTS et les kolkhozes et prêtent leur aide à l'or-

ganisation des kolkhozes... Dans les organismes politiques près des MTS travaillent actuellement plus de 500 communistes chevronnés. »

(Troud du 9 novembre 1951).

Mais malgré toutes ces mesures bien orchestrées de Moscou et de Sofia, la situation des kolkhozes bulgares continue à être branlante. La résistance des paysans se traduit par maints faits

Recul dans l'élevage de bestiaux.

« ... Un grand nombre de kolkhozes ne possèdent pas encore de fermes d'élevage. Jusqu'à présent 51 % des kolkhozes n'ont pas d'élevage de porcs; 41 % n'élèvent point de volaille; 16 % n'ont pas d'élevage bovin et 6 % n'ont pas de bergeries. Les fermes créées ne possèdent qu'un petit nombre de bêtes et une très basse productivité. Il a été constaté que pour 100 ha de superficie moyenne par kolkhoze, on ne dénombre que 8,9 de chevaux, 15,5 de vaches, bufflons et bêtes de somme, 39 brebis, 1,4 de porcs et 34 volailles.

« Les kolkhozes les plus arriérés au point de vue élevage sont les kolkhozes des départements de Staline, Roussé, Vratza et Pléven c'est-à-dire ceux qui ont les plus grandes ressources et possibilités en fourrage. »

(Troud du 9 novembre 1951).

Le plan des semailles d'automne n'est pas suivi

Les déclarations du ministre de l'Agriculture révèlent les accords tacites qui existent entre les MTS et les kolkhozes pour une libéralité très large et une non-exécution des contrats qui les lient :

« ...Il faut en finir avec cette pratique qui consiste à se pardonner mutuellement entre MTS et kolkhozes les irrégularités commises », a dit le ministre de l'Agriculture.

« ... Ne pas respecter les contrats signés avec les kolkhozes est un acte qui devrait être considéré comme une contravention à la législation démocratique-populaire et les coupables devront être punis. Les inspecteurs de l'Etat qui contrôlent la qualité des travaux champêtres doivent accomplir dans tous les cas leur devoir. »

(Troud du 9 novembre 1951).

Tous les délégués ayant pris part à la 3^e conférence nationale des kolkhozes ont été récompensés par une somme de 25.000 lévas et par une décoration.

Toutes ces décorations, primes et conférences aboutiront-elles à quelques résultats tangibles ?...

Cette conférence représente la 5^e initiative de ce genre prise depuis une année, pour essayer de stabiliser les kolkhozes.

Voici quelles ont été les autres initiatives du gouvernement stalinien :

Le 11 octobre 1950 fut publié le décret n° 2627, relatif aux mesures pour le développement et l'affermissement des kolkhozes.

Deux mois plus tard, le 22 décembre 1950, parut l'arrêté n° 911, relatif aux mesures pour la sauvegarde et la nourriture du bétail dans les kolkhozes.

Deux mois plus tard encore, le 6 février 1951, parut l'arrêté n° 138, relatif à l'amélioration de l'organisation des kolkhozes, à l'accroissement de la production et à la rémunération du travail des kolkhoziens.

Enfin, en juin dernier, fut décidée la création d'organismes politiques dans l'agriculture.

Tous ces efforts, cependant, n'ont pas réussi à faire suivre au paysan bulgare le « chemin du salut ».

Les "succès" du commerce nationalisé

Le Comité Central du P.C. bulgare et le Conseil des ministres ont édité en commun, à la date du 3 juin 1950, un large arrêté publié sous le numéro 1511 et relatif aux mesures à entreprendre pour améliorer l'activité du Ministère du commerce intérieur.

Parmi d'autres carences, on signalait dans cet arrêté que le ministère du Commerce Intérieur, l'Union coopérative centrale et les organismes commerciaux relevant de ces deux institutions, n'avaient pas su mettre sur pied un réseau commercial suffisamment étendu ; que le dépassement des plans fixant les échanges de marchandises avait abouti à des transports croisés ; qu'un manque d'assortiment d'articles et de marchandises, particuliers aux différentes saisons de l'année, se faisait ressentir de plus en plus, etc...

Ce printemps, les stalinien bulgares supprimèrent le système de rationnement toujours en vigueur depuis la dernière guerre et proclamèrent à cor et à cri que cet « immense » succès du commerce socialiste avait pu être réalisé grâce à l'anéantissement de la bande « Traitcho-Kostoviste » dont l'activité néfaste avait pu être complètement enrayée.

Le 20 mars 1951, lors de la publication de l'arrêté spécial qui supprimait officiellement le rationnement des produits industriels (les produits alimentaires sont toujours rationnés en Bulgarie) le président du Conseil et secrétaire-général du Parti, Valko Tchervenkov, a prononcé un discours, déclarant notamment :

« Par l'arrêté que nous venons de prendre, nous marquons un pas décisif en avant dans le développement du nouveau commerce libre qui n'a rien de commun avec le commerce capitaliste. En effet, c'est un commerce qui traduit les rapports socialistes de production qui augmentent sans arrêt chez nous, et il est destiné à affermir ces rapports. En consolidant les rapports socialistes de production, en édifiant le socialisme chez nous, ce commerce se rapprochera de plus en plus du commerce soviétique, jusqu'au jour où il s'identifiera complètement avec ce dernier.

« ... Les quelques inévitables difficultés qui accompagnent le passage du système de rationnement au commerce libre sont des difficultés provisoires »

(Rabotnitchesko Délo (L'Œuvre Ouvrière 21-3-51).

Il apparaît cependant que les difficultés provisoires durent et même font partie des traits caractéristiques du commerce planifié. Voici à ce sujet quelques extraits de la presse bulgare :

« ... La façon mécanique de la répartition des marchandises destinées à l'approvisionnement des villages, sans tenir compte du caractère particulier à chaque région desservie, ainsi que des besoins, des goûts et des désirs de la population rurale, constitue en soi une grande faiblesse. Ainsi, dans le village de Perperek, région de Kardjali, furent envoyés plusieurs appareils de T.S.F. marchant à l'électricité, sans tenir compte du fait que le village n'est pas encore relié au réseau électrique. Dans le village Josephovo de la région de Michailovgrad on trouve partout des chausures de dames découpées, à talons hauts, que personne n'achète et dont une seule paire a été écoulée pour une période de six mois. »

« ... Une certaine quantité de slips et de maillots de bains ont été répartis parmi les villages

de la région de Koubrate, où ils ne trouvent aucun acquéreur. Le village Oborichté a reçu 90 paires de sabots en caoutchouc, pointure 46, mais dans le village entier il ne s'est trouvé qu'une seule personne ayant cette pointure. Le village Katounitza de la région de Assénovgrad a reçu des appareils à eau chaude, mais les simples conduites d'eau lui font encore défaut. »

« ... Certains magasins des villages sont démunis d'articles recherchés quotidiennement, tels que peignes, brosses, allumettes, couleurs, pâtes dentifrices, clous, crèches, papier à lettres et enveloppes, etc... Mais ces mêmes magasins sont bien achalandés en robes et bas de soie dont les quantités dépassent de loin les possibilités de vente. »

« ... Au cours d'une inspection effectuée dans le magasin du village Manolsko Konaré, on a découvert 6.000 aiguilles à coudre, mais le sel manquait totalement. A la même époque, le village voisin Chichmantzi était complètement démuné d'aiguilles à coudre. »

(Zémédelsko Znamé (Drapeau Agrarien), 12-3-51).

« ... La coopérative de consommation du village Dolna-Banya s'est fait livrer 11.000 paires de fers à chaussures qui suffiront à satisfaire largement les besoins de la population pour une durée minimum de 50 ans. »

(Troud, (Travail), 5-5-51).

« ... Le transport constitue un obstacle à l'approvisionnement en marchandises des coopératives. Généralement ce sont les magasiniers qui se rendent en ville pour chercher les marchandises et les magasins demeurent fermés durant leur absence faute de personnel. C'est un fait qui s'est généralisé et qui est lourdement ressenti dans les villages qui ne possèdent qu'un magasin d'approvisionnement. De plus cette manière de procéder entraîne des frais inutiles (frais de transport et de déplacement du magasinier). »

(Troud, 15-7-51).

Le 23 août de cette année, le conseil des ministres a publié un nouvel arrêté concernant le commerce. A la lecture de cet arrêté on s'aperçoit que malgré les mesures préconisées et appliquées depuis une année, la situation n'a fait qu'empirer. Voici à l'appui quelques constatations extraites de l'arrêté même :

I. — CONCERNANT LE COMMERCE DE DÉTAIL.

a) Organisation des achats. — « Le commerce est très mal organisé dans les petites villes, mais c'est surtout dans les villages que son organisation laisse à désirer. Dans la plupart des villages, les paysans ne peuvent s'approvisionner en articles dont ils ont besoin et que l'on trouve cependant en quantités suffisantes dans le pays, et ils sont obligés de parcourir de grandes distances pour se rendre dans les villes et faire leurs achats.

« Les organismes commerciaux n'assurent pas régulièrement un assortiment d'articles suffisamment varié et complet aux magasins qu'ils fournissent, ou bien ces magasins sont si peu achalandés qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins toujours croissants de la population. »

(Rabotnitchesko Délo, 23-8-51).

b) La qualité des marchandises. — « Les entreprises commerciales qui vendent au détail conti-

nuent à acheter aux entreprises de gros des marchandises de mauvaise qualité et sans variété aucune. Par exemple « les Magasins Populaires » dont une des maisons de vente se trouve au 5 de la rue Jdanov, quelques magasins de l'entreprise d'Etat « Epicerie » et la « Coopérative du Peuple » vendent des récipients émaillés de très mauvaise qualité, de teintes foncées, avec une mauvaise glaçure et des anses difformes et mal soudées. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

« ... Malgré l'arrêté n° 272 du Conseil des ministres et du C.C. du P.C. bulgare du 20 mars 1951, les magasins continuent à vendre encore des chaussures d'un seul modèle et d'une seule couleur, grossièrement exécutées et de certaines pointures seulement. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

c) Préoccupation pour l'approvisionnement des travailleurs. — « ... Dans certaines villes telles que Sofia, Plovdiv, Haskovo, etc., où l'on a réussi à apporter certaines améliorations dans le réseau commercial du centre de la ville, la population ouvrière de la périphérie manque toujours de magasins pour son approvisionnement. La plupart de ceux qui existent actuellement laissent à désirer — ils sont mal tenus, mal rangés, n'ont pas subi les transformations nécessaires pour changer d'aspect à l'extérieur comme à l'intérieur et pour assurer les conditions indispensables au véritable développement d'un commerce cultivé. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

« Les employés de certains magasins continuent à recevoir leur clientèle de mauvaise façon. Ils ne facilitent pas son choix, et ne font aucun effort pour la servir d'une manière cultivée. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

d) Bureaucratie dans la répartition. — « Le Ministère du Commerce Intérieur, l'Union coopérative centrale et les organismes commerciaux de l'Etat font preuve d'une grave faiblesse qui se traduit par une répartition mécanique ne tenant pas compte des conditions économiques spécifiques à chaque région et des usages populaires, et par une méconnaissance du mécanisme commercial. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

II. — CONCERNANT LE COMMERCE EN GROS.

Le Conseil des ministres constate que la situation dans le commerce en gros est encore plus déplorable et que toutes les entreprises grossistes n'ont pas appliqué l'arrêté n° 1511 : « Les organismes commerciaux de gros ont continué à vendre d'une façon mécanique aux entreprises de détail, sans tenir compte des besoins de ces entreprises, et il en est résulté un amoncellement d'articles de même genre dans les unes et un manque total des mêmes articles dans les autres. Les fonds liquides des entreprises de détail ont été souvent bloqués de cette façon et les échanges sont devenus de plus en plus difficiles. »...

«... Les organismes commerciaux de gros ont fait preuve d'une résignation coupable envers les entreprises productrices. Ils n'ont pas demandé l'ouverture de poursuites contre les dirigeants des entreprises fournissant des marchandises défectueuses, n'ont pas fait de réclamations lors de la réception des marchandises et de ce fait ont encouragé la production défectueuse au détriment de l'économie nationale. »

«... De nombreux cas de négligence de la part du personnel des organismes de gros ont été constatés en ce qui concerne la préservation des

marchandises. Ainsi, le directeur de l'organisme commercial d'Etat « Stroimatmetiz » à Vratza n'a pas veillé au bon état des lits de fer et voitures d'enfants stockés, à la suite de quoi leur peinture s'est complètement effritée et ils sont devenus impropres à la vente. Le président de la coopérative ouvrière à Blagoevgrad, Ivan Vassey, n'a pas su conserver en bon état les chaussures et vêtements confectionnés. Les chaussures ont été amoncelées dans une cave et les vêtements ont été jetés par-dessus, ce qui a entraîné la déformation des chaussures et le froissement des vêtements. C'est à la suite d'une pareille négligence envers les biens de l'Etat que l'on abîme et détériore de précieuses marchandises et que l'on vend au détail des articles de mauvaise qualité. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

On pouvait croire que le nouvel arrêté essaierait de remédier à cet état de choses et que des mesures efficaces seraient prises. Mais les nouvelles mesures se traduisent seulement par la création d'une bureaucratie dépassant celle qui existait déjà. En effet, le nouvel arrêté prévoit de nouvelles formalités, de nouveaux délais, des dizaines de formulaires et autres paperasses à remplir et en plus, la création de commissions spéciales interministérielles qui devraient se prononcer même dans les cas où il s'agirait d'une simple décision à prendre, comme par exemple louer des locaux commerciaux :

« Une commission spéciale comprenant le vice-président du conseil des ministres, le camarade Raïko Damianov, le ministre du Commerce Intérieur, le cam. Pélo Pelowsky, le ministre de l'économie communale et de l'urbanisme, le cam. Stoyan Tontchev et le vice-président de la commission gouvernementale des plans, le cam. Weseline Belomejov, est chargée d'examiner et de compléter la liste des locaux que le ministère du commerce intérieur propose d'utiliser pour des buts commerciaux, et de présenter dans un délai d'un mois cette liste, afin qu'elle puisse être agréée par le Conseil restreint des ministres. »

(Rabotnitchésko Délo, 23-8-51).

A propos du rationnement

Nous avons reçu la lettre rectificative suivante :

Dans le n° 57 du B.E.I.P.I., vous avez publié sous le titre *Comme en U.R.S.S., rationnement par les prix*, un article d'information sur la Bulgarie. J'y relève plusieurs affirmations qui ne correspondent pas exactement à la réalité :

1. — Le rationnement des denrées alimentaires n'est pas entièrement supprimé en Bulgarie. A la date du 20 mars 1951, le gouvernement communiste a libéré seulement les produits industriels. Mais tous les produits alimentaires continuent à être sous le régime du rationnement.

2. — En ce qui concerne le pain : le pain noir est délivré contre tickets ; la ration n'est pas de 400 grammes par jour et par personne, mais elle varie de 400 à 700 grammes suivant la catégorie dans laquelle on est classé.

3. — La population bulgare continue à être divisée en 5 catégories différentes.

POLOGNE

“Nouvelles” de France

Le correspondant à Paris de la *Trybuna Ludu* « raconte » en première page du numéro du 21 novembre la manifestation que les communistes avaient essayé d'organiser contre la venue d'Adenauer. L'article de l'organe central du P. C. polonais est intitulé *Le serment du peuple de Paris*. Il déclare notamment :

« En dépit de l'interdiction préfectorale, en dépit de la présence dans le centre de la ville des sections spéciales de police, le peuple de Paris, calme mais résolu, est descendu dans la rue. Dans une puissante manifestation, la capitale de la France a montré sa volonté inébranlable de lutter contre la renaissance de la Wehrmacht, contre la politique atlantique de guerre.

« Ce fut une grandiose démonstration d'indignation et de haine contre le porte-parole des criminels de guerre, Adenauer, contre le criminel de guerre, l'hitlérien Speidel et contre les occupants américains qui ont fait venir dans la capitale française les revanchards de l'Allemagne occidentale.

« Mais le peuple de Paris ne s'est pas laissé faire par des policiers abrutis. A partir de 17 h. lorsque le travail fut terminé dans les entreprises industrielles, de toutes les parties de la ville et de la banlieue, des ouvriers, employés, étudiants, empruntant tous les moyens de locomotion, souvent même à pied, s'acheminèrent vers les Grands Boulevards. Les travailleurs de certains établissements, comme ce fut le cas de ceux

de chez Renault, se dirigeaient en groupes serrés vers de nouveaux points de rassemblement.

« En l'espace d'une heure à peine, le triangle entre la Gare Saint-Lazare, l'Opéra et la Place de la République fut rempli de manifestants.

« Des milliers d'hommes scandaient en chœur : « A bas Adenauer ! A bas la remilitarisation de l'Allemagne ! » Ces acclamations, reprises aux différents endroits, traversaient les rues, les places ; les pancartes portant des inscriptions dans le même esprit flottaient sur une superficie de plusieurs kilomètres carrés.

« La presse réactionnaire française, qui aime tant décrire la couleur de la cravate de chaque diplomate, ne s'est pas intéressée à l'avion militaire américain qui a apporté à Paris la précieuse charge : Adenauer, Speidel et le commissaire américain Mac Cloy. Ces journaux, par crainte de l'opinion publique, n'ont pas non plus cru utile de reproduire la photographie qui montrait Schuman saluant avec un large sourire Adenauer. Cette photo fut uniquement publiée par le journal progressiste « Ce Soir ».

« Cependant les faits parlent plus clairement et plus fort que jamais... En dépit des cordons de police dans les rues et sur les places de la capitale, des milliers de Parisiens et avec eux des millions de patriotes français ont fait le solennel, l'important serment de défendre la cause de la paix de toutes leurs forces. Ils sont prêts à lutter coude à coude avec le peuple allemand et avec tous les peuples pacifiques, — jusqu'à la victoire finale. »

ROUMANIE

Violation des Droits de l'Homme

La presse française a complètement passé sous silence la présentation à l'O.N.U. et la publication, à la fin du mois de novembre 1951, par le Département d'Etat américain, d'un document intitulé : *L'évidence des violations des droits de l'homme garantis par le traité de paix avec la Roumanie*.

C'est fort dommage. Car si la lecture de ce document, très soigneusement et très intelligemment composé, n'apprendrait rien aux membres de notre Association, en revanche elle apprendrait beaucoup aux journaux français, que l'on voit si peu documentés sur ces questions et ordinairement si désarmés en face d'une propagande communiste à laquelle ils ne savent comment répondre, et le plus souvent ne répondent rien du tout (quittes à « s'étonner » ensuite que le P.C.F. conserve cinq millions d'électeurs).

L'histoire de ce document, les raisons qui ont présidé à son élaboration constituent elles-mêmes une leçon de sérieux et un exemple dont on se plaît à souligner la portée.

Le 2 avril 1949, le gouvernement américain

avait adressé au gouvernement roumain une note diplomatique invoquant l'article 3 du traité de paix conclu entre la Roumanie et les Alliés. Cet article est ainsi conçu :

« La Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes sous juridiction roumaine, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, l'usage des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, la liberté de la presse et des publications, la liberté des cultes, la liberté des opinions politiques et des réunions publiques. »

Le gouvernement des Etats-Unis, en tant que signataire du traité, examina attentivement, dès son entrée en vigueur (15 septembre 1947), si ses obligations étaient respectées. Sur la base de ses observations, le gouvernement américain acquit la conviction que le gouvernement roumain violait délibérément l'article 3. Tel était le sujet de la note américaine du 2 avril 1949.

Le gouvernement roumain répondit le 18 avril 1949. Il niait les faits invoqués. Et il contre-attaquait en invoquant l'article 5 du même traité, qui lui faisait obligation d'interdire l'activité d' « organisations de type fasciste qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques ». Les mesures restrictives prises par le gouvernement roumain étaient couvertes par ce prétexte. On sait comment les communistes utilisent la qualification fasciste : en France, à l'heure actuelle, personne n'y échappe en dehors du P.C. et de ses organisations annexes ; des socialistes aux conservateurs, tous les partis y sont englobés. S'ils étaient au pouvoir à Paris, les communistes justifieraient par cette épithète la mise hors la loi de tous ceux qui critiquent leur politique et refusent leurs mots d'ordre.

Devant cette « argumentation » communiste, le réflexe le plus normal est évidemment de hausser les épaules, de déclarer que la cause est entendue et le débat terminé. Mais ce réflexe est

dangereux. Car les communistes, eux, ne considèrent jamais le débat comme terminé. Ils prennent avantage du fait que l'adversaire renonce à une discussion impossible. Ils *répètent* indéfiniment leurs allégations ; ils en font tout un « matériel de propagande » qui est diffusé sous toutes les formes par leurs différentes « organisations de masse ». Ils arrivent ainsi à donner l'impression aux esprits peu avertis que *c'est parce qu'ils ont raison qu'on ne leur répond plus*.

Le mérite du gouvernement américain est en l'occurrence de n'avoir pas renoncé à répondre. Il a rassemblé les témoignages et les documents, et il a ainsi constitué le mémoire qui a été déposé à l'O.N.U. et, simultanément, publié. Nous n'en ferons pas une analyse qui n'ajouterait rien aux multiples précisions contenues dans la collection du B.E.I.P.I. Mais nous avons tenu à signaler l'existence de ce document dont la presse a méconnu l'importance, et que l'on peut se procurer à l'O.N.U.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Les contacts se multiplient avec les pays du glacis européen notamment avec la Tchécoslovaquie

Empruntant l'itinéraire désormais classique qui conduit la ligne aérienne de Moscou à Pékin, via Irkutsk et Ulan-Bator, la capitale de la Mongolie extérieure, diverses délégations satellites et plus particulièrement allemandes et tchèques, se rendent fréquemment en Chine communiste, dont les leaders entreprennent en revanche des voyages non moins fréquents dans les démocraties populaires d'Europe.

En favorisant ces contacts sino-tchèques, et germano-chinois, les Soviétiques poursuivent plusieurs buts à la fois. Le premier est sans doute de montrer aux peuples satellites de l'Est européen que le mirage de la Chine et des marchés chinois que la propagande s'est évertuée à vanter est une réalité tangible. Quelques dizaines de délégués chinois venus ces derniers temps en Allemagne orientale et en Tchécoslovaquie sont des échantillons que l'on expose à l'admiration générale car dans leur présence on peut voir la preuve de la solidité du bloc soviéto-chinois. Inversement, on cherche à impressionner les Chinois en leur suggérant que les visiteurs venant d'une Europe lointaine sont les témoins vivants attestant la puissance de l'Empire des Soviétiques dont les limites géographiques se situent à l'autre bout du monde.

Autant les Russes se sont méfiés des rapports

trop confiants qui s'étaient noués entre pays satellites d'Europe où ils ont abouti à des projets de fédérations balkaniques conçus par Dimitrov et Tito, et en fin de compte, à l'exclusion de ce dernier, autant les contacts entre les dirigeants du glacis européen et ceux de la Chine ne présentent aucun danger pour l'U.R.S.S. par l'intermédiaire de laquelle ils se nouent.

Sur le plan économique, des échanges se développent entre la Chine, d'un côté, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne orientale, de l'autre. Ils contribuent à consolider le monde soviétique, de même que les contacts entre militaires chinois et tchèques, par exemple, préparent une intégration plus poussée des différentes armées.

Un amiral chinois a présidé ainsi une importante délégation composée d'officiers chinois qui ont séjourné pendant quelque temps en Tchécoslovaquie. L'amiral s'est complaisamment prêté à une sorte d'interview à la conférence de presse qu'il a donnée à Prague. Voici quelques extraits de ses déclarations que reproduit le *Rude Pravo* du 19 octobre :

« Des contacts que nous avons eus avec les camarades de l'armée, nous avons retiré l'impression que l'armée tchécoslovaque, dirigée par

le Parti communiste et composée des meilleurs fils de Tchécoslovaquie, a entrepris son édification en s'inspirant étroitement de l'expérience acquise par la glorieuse armée soviétique. La meilleure preuve en est les manœuvres de votre armée auxquelles nous avons assisté et qui nous ont convaincus... De même notre armée chinoise, tire sa racine des masses populaires, et placée sous la direction du P.C. de Chine et du président Mao Tsé Toung, est devenue une grande force militaire, étroitement liée, corps et âme, avec le peuple dont elle défend les intérêts. »

Le *Rude Pravo* du même jour s'étend longuement sur la tournée effectuée en Tchécoslovaquie par un important groupe de sportifs chinois auxquels les honneurs militaires ont été également rendus.

Pendant ce temps, diverses délégations allemandes visitaient la Chine. Dans la *Taegliche Rundschau*, du 16 novembre, le professeur Havemann qui a présidé un groupe de représentants de plusieurs organisations de masses allemandes, commence sa série de reportages sur la Chine nouvelle et plus particulièrement sur la force des syndicats ouvriers chinois. Ses deux premiers articles n'apportent rien de nouveau. Si l'auteur se borne à répéter les slogans connus, il n'en reste pas moins que son témoignage est présenté comme celui d'un homme qui s'est personnellement rendu compte de la force de la Chine communiste et de l'adhésion des masses au communisme.

Le *Neues Deutschland*, du 16 novembre, publie de son côté le récit d'un autre chef de délégation allemande, M. Deter, qui « pendant sept semaines a visité les villes de Shanghai, de Nankin, de Pékin, de Hang-Chaou, de Tientsin, aussi bien que les villages et les campagnes. » Là encore, rien de bien nouveau sur la vie en Chine, si ce n'est « la leçon que je (= l'auteur, N.D.L.R.) rapporte de ce grand pays. Nous autres Alle-

mands pouvons apprendre énormément en écoutant la leçon de la victorieuse révolution chinoise, de l'édification du pays et de sa lutte pour la paix. »

M. Deter insiste également sur l'adhésion massive et, dit-il, spontanée des ouvriers et des masses en général au communisme de Mao Tsé Toung. « Les ouvriers sont syndiqués dans la proportion de 80 à 90 % » écrit-il. « La meilleure tenue est celle des cheminots qui ont adhéré au syndicat à raison de 93 % même. » Mais invariablement, l'article se termine par l'évocation de l'Union Soviétique, bastion essentiel du « camp de la paix ».

La *Taegliche Rundschau*, du 8 novembre, avait déjà publié les impressions rapportées de Chine par un autre délégué qui intitule son article : « Le peuple ne saurait jamais être vaincu ». Le même journal, du 13 novembre, imprimait ce titre : « Nous avons vu Mao Tsé Toung ! », sous lequel sont rassemblées des généralités absolument communes.

En dépit des contacts qui s'établissent entre Berlin et Prague, d'une part, Pékin, d'autre part, on sent la gêne des délégués et rapporteurs à donner des impressions personnelles sur ce qu'ils ont vu pendant leur séjour en Chine. Les mêmes clichés reviennent toujours. Nous avons parcouru une quantité de reportages publiés sur la Chine par la presse allemande. Aucun ne sort du cadre très étroit fixé, sans aucun doute possible, par un service quelconque de propagande.

Malgré leur manque d'originalité, ces narrations qui se multiplient notamment depuis quelques mois, attestent le développement des relations entre les deux parties, européenne et asiatique, de l'empire soviétique. De toute évidence, Moscou prépare progressivement un resserrement des liens politiques et économiques entre les divers pays conquis et satellites.

La presse se russifie

La *Pravda* du 12 novembre publie un article de son correspondant de Pékin, qui contient les extraits significatifs que voici de la presse chinoise :

« A présent, écrit le journal *Goun-Jen-Jibao*, la Chine se trouve à un niveau puissant et élevé. Les peuples de Chine, vivant dans une amitié étroite et indéfectible avec l'U.R.S.S., sont invincibles... Ces grands changements dans l'histoire de notre pays auraient été inconcevables sans la victoire de la Grande Révolution socialiste en U.R.S.S. ».

Les travailleurs de Chine apprécient grandement, poursuit le correspondant de la *Pravda*, le Pacte historique d'amitié, d'alliance et d'entraide conclu le 14 février 1950 entre la Chine et l'U.R.S.S.

« Ce Pacte, ainsi que l'aide que l'U.R.S.S. a accordée à la Chine dans son cadre, écrit le journal *Da-Goun-Bao de Shanghai*, convainquent les gens par des faits vivants que l'U.R.S.S. est la meilleure amie de la Chine. »

Enfin, il y a l'inévitables couplet sur Staline, dans le journal *Jen-Min-Jibao* :

« Répondant à la prière du P.C. et du gouvernement chinois, le grand Staline nous a envoyé, pour nous aider, des spécialistes soviétiques qualifiés, en leur ordonnant de transmettre aux camarades chinois tout leur savoir et toute leur expérience. Grâce à l'aide des conseillers techniques soviétiques nos industries charbonnières et pétrolières et notre production électrique ont réalisé des progrès colossaux depuis deux ans. »

Il ressort de la première citation que la presse chinoise a adopté jusqu'au jargon de la presse stalinienne : en effet, ce que tous les communistes appelaient jusqu'il y a une quinzaine d'années vulgairement « La Révolution d'Octobre » s'appelle maintenant — c'est un ordre que nul journal soviétique n'a le droit d'enfreindre — « la grande révolution socialiste d'octobre ».

Il ressort de toutes les citations ci-dessus qu'on s'efforce de convaincre les Chinois qu'ils doivent tout aux Russes. Mais les Chinois, depuis toujours braqués contre les Blancs, goûteront fort peu cette propagande. En s'intensifiant, elle produira assurément des effets contraires à ceux que s'en promet Staline.

La langage du gouvernement de Pékin est celui d'un satellite de l'U.R.S.S.

Le 8 novembre, M. Vychinski a présenté à l'Assemblée générale de l'O.N.U. le projet soviétique sur le « désarmement ». Aussitôt après, les délégués polonais et tchèque, au même titre que le représentant de l'Ukraine et celui de la Biélorussie (qui, comme chacun sait, font partie intégrante de l'U.R.S.S.) ont emboîté le pas au ministre soviétique des Affaires Etrangères, dont ils ont fidèlement répété les thèmes de propagande.

Il ne manquait qu'une voix dans cette unanimité jusque dans les moindres détails : celle de la Chine communiste. Une déclaration écrite de Tchou En Lai, président du conseil et ministre des Affaires Etrangères du gouvernement de Pékin, a comblé cette lacune, dès le 18 novembre. La note remise à la presse par Tchou En Lai ne présente d'ailleurs aucun intérêt si ce n'est qu'elle montre à quel point les déclarations du gouvernement chinois s'apparentent à celles des autres pays satellites du bloc soviétique. Aussi nous bornons-nous à en citer quelques phrases :

« Le gouvernement central de la république populaire de Chine considère les quatre points contenus dans la proposition soviétique en vue d'un règlement pacifique comme une suggestion particulièrement efficace et raisonnable, permettant de conjurer la menace d'une nouvelle guerre mondiale et de renforcer la paix et la sécurité des nations... Le gouvernement de la République populaire de Chine appuie pleinement la politique de défense de la paix et condamne formellement la politique d'excitation à la guerre. »

Après avoir violemment critiqué le projet oc-

cidental sur le désarmement — Tchou En Lai s'est toutefois abstenu de dire qu'il en avait ri pendant toute une nuit, comme M. Vychinski — la note conclut ainsi :

« Le peuple chinois est profondément convaincu que l'unité de vues des deux grandes alliées, la Chine et l'U.R.S.S., celle de toutes les démocraties populaires et de tous les peuples épris de paix, finiront par assurer la victoire de la paix sur la guerre. »

(La *Taegliche Rundschau*, organe de l'armée rouge en Allemagne, du 21 novembre 1951).

Cette note officielle montre une fois de plus la complète allégeance de Pékin à l'égard de Moscou. Nous concluerons avec la *Neue Zuercher Zeitung*, du 28 octobre, dont le correspondant à Hong-Kong écrit :

« A la différence des relations que les Etats de l'Ouest entretiennent entre eux, les rapports entre l'Union Soviétique et ses satellites comportent toujours pour ceux-ci des limitations de souveraineté. La Chine n'a pas fait exception. En adoptant la doctrine de l'internationalisme du prolétariat, qui implique le loyalisme envers le chef incontesté du communisme international, c'est-à-dire envers la Russie, la Chine renonçait à des éléments de sa souveraineté nationale en faveur du communisme international. Sous la direction du Parti communiste, le pays sacrifie au « grand but » certains de ses intérêts propres. En tant que nation, la Chine est soumise à la discipline uniforme, tout comme l'est chaque individu membre du parti... »

Souffrances des réfugiés fuyant le Sinkiang sino-soviétique

Partout où le communisme s'installe au pouvoir, des populations opprimées et affamées prennent, individuellement ou par groupes, le chemin de l'exode. Ce ne sont pas seulement les pays civilisés d'Europe centrale et orientale que fuient les réfugiés par milliers. Le glacis asiatique de l'U.R.S.S. : le Sinkiang, la Mongolie extérieure, le Sakhaline, etc, sont le théâtre d'un vaste mouvement d'émigration clandestine que cherchent vainement à empêcher les autorités communistes.

La presse mondiale n'a prêté, jusqu'à présent, qu'une attention médiocre à ce phénomène qui prend une ampleur toujours plus grande. Seules quelques publications spécialisées y ont consacré de brèves notices, et encore celles-ci n'ont-elles paru que dans la rubrique des « faits divers ». La persistance du flot de réfugiés qui quittent leurs patries respectives témoigne de la rigueur et de l'oppression d'un régime qui promettait aux populations locales des pays asiatiques, une bienheureuse libération. C'est la raison

pour laquelle nous reproduisons aujourd'hui, à titre d'exemple, un bref passage paru dans le numéro de novembre 1951 de *Eastern World*, intitulé : « *Les réfugiés du Sinkiang* » :

« Un nouveau groupe de réfugiés Kazaks provenant du Sinkiang est arrivé récemment dans le Kashmir, après une pègrination de près de 2.500 miles (près de 5 mille kilomètres, N.D. L.R.). Depuis 1950, des réfugiés Kasaks, et notamment des nationalistes ou de riches commerçants, supposés en route pour le Moyen-Orient, arrivaient par petits groupes, dans le Kashmir où leur présence n'était pas précisément bienvenue au yeux du gouvernement indien. Dans une discours prononcé le 21 septembre dernier, Pandit Nehru a déclaré que son gouvernement avait fait l'impossible pour empêcher l'établissement de ces réfugiés Kazaks dans le Kashmir et même pour leur interdire l'entrée du territoire... Interrogé, le 26 septembre dernier, au sujet du droit d'asile que le gouvernement devrait offrir aux Russes

blancs qui, fuyant le Sinkiang se sont réfugiés dans l'Inde, via le Thibet, Pandit Nehru a répondu que « son gouvernement n'entendait pas supprimer ce droit, mais qu'il exigerait des réfugiés l'engagement de ne pas abuser de l'asile offert et de s'abstenir de toutes activités politiques dirigées contre un quelconque pays ami. »

Et *Eastern World* d'expliquer :

« Tout en appliquant le droit d'asile, le gouvernement indien considère ces réfugiés comme « indésirables ». »

Si, à cause des contrôles policiers, la fuite vers l'Europe occidentale peut paraître comme une gageure impliquant un risque très grand, l'exode des populations des pays soumis à la Russie soviétique en Asie s'accompagne d'un cortège inimaginable de souffrances. Les réfugiés préfèrent encore supporter la faim, les batailles rangées avec les gardes communistes, la mort même, que de se soumettre au nouveau régime. Écoutons le récit de *Eastern World* :

« Le sentier qui mène du Sinkiang au Kashmir était considéré jusqu'à présent comme absolument impraticable ; les 177 réfugiés qui viennent d'atteindre la frontière de l'Inde faisaient partie à l'origine d'un groupe comptant 2.000 personnes qui ont emmené avec elles un troupeau de 15.000 brebis et chèvres, 2.500 dromadaires, 1.000 yaks et 2.000 chevaux. La caravane était protégée par 300 cavaliers de l'armée nationaliste chinoise, fort bien équipés en fusils et muni-

tions. Le groupe s'est frayé le passage en direction du Nord-Est, vers Kuchengtze, où il a été rejoint par le commandant en chef du maquis local et ses 6.500 hommes de troupes, et plus tard par 200 Russes blancs montés à cheval. Après une halte de quatre mois, au cours desquelles des négociations pour le libre passage ont été menées avec les autorités communistes locales, à Harkol, la caravane a été attaquée et défilée par les forces armées communistes. Elle s'est alors séparée en plusieurs petits groupes dont l'un est rentré au Sinkiang. Quelques 900 Kazaks, y compris femmes et enfants se sont ensuite frayés le chemin vers la Chine, et après une nouvelle marche qui a pris trois mois, ont réussi à traverser les montagnes de Chin Tang, et après une dernière étape particulièrement difficile, à gagner le Thibet. Au cours de cette randonnée, ils ont eu à soutenir plusieurs attaques et escarmouches avec les communistes chinois. Finalement, 177 réfugiés, les seuls survivants, sont arrivés à la frontière de l'Inde. »

Dans sa nudité, cette description est émouvante. Qui peut refuser d'entendre le message qu'ont apporté les 177 rescapés du « paradis soviétique » ? Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui à la recherche de la liberté ont parcouru des milliers de kilomètres, sont cependant considérés par M. Nehru comme des « indésirables ».

Le passage que nous avons reproduit mérite de retenir l'attention également à un autre titre. Il démontre l'existence de groupes importants de résistants au communisme, résistants actifs et armés.

INDE

La force et les ruses du P.C.

La tactique adoptée par le Parti communiste de l'Inde en vue des premières élections générales organisées dans ce pays au début de l'année 1952, a fait l'objet d'une analyse sommaire publiée dans un précédent numéro du *B.E.I.P.I.*, (n° 54, pp. 19 et 20). À l'aide de documents officiels, nous avons eu l'occasion de montrer comment l'action politique menée par le P.C. se doublait d'une action insurrectionnelle, et comment elle s'appuyait sur l'intense propagande déployée par les agents soviétiques, des diplomates, des journalistes, des conférenciers.

Ces indications seront utilement complétées par le compte rendu, diffusé par l'agence *Tass* et publié par le *Rude Pravo* tchèque, du 30 novembre, d'une conférence de presse tenue à New-Delhi par M. Dange, un des leaders communistes les plus en vue, le 25 novembre dernier.

Avant de reproduire quelques-unes des questions qui ont été posées au conférencier et les réponses qu'il y a faites, situons la personnalité de M. Dange.

Né avec le siècle, Chripat Amrit Dange, a adhéré au communisme dès l'année 1920, époque à laquelle il a commencé à éditer un hebdomadaire propageant les idées marxistes. Il fut un des fondateurs du Parti communiste aux Indes, puis un de ses militants les plus actifs, spécialisé dans les questions syndicales. C'est au lendemain de la deuxième guerre mondiale que M. Dange a accédé aux fonctions les plus élevées au sein du parti et

de la C.G.T. Au titre de leader syndical, il a assisté à de nombreuses conférences et réunions internationales, à Paris, à Moscou, à Prague, pour être nommé enfin président du congrès pan-indien des syndicats ouvriers et membre du comité exécutif de la Fédération mondiale des Syndicats d'obédience communiste. Ayant séjourné en U.R.S.S. — mais aussi en Yougoslavie — M. Dange passe pour un stalinien éprouvé. Au sein du Comité central du P.C. indien dont il fait partie, il jouit d'une influence peu commune.

C'est ce personnage qui a été chargé par le Parti communiste indien d'exposer publiquement le programme et la tactique électorale du parti, et d'affronter certaines questions insidieuses que lui ont posées les journalistes et dont il ne s'est tiré quelquefois que par des artifices dialectiques. Ces propos échangés à bâtons rompus méritaient d'être regroupés. C'est ce que nous avons fait pour en faciliter la lecture.

Le Parti et la doctrine.

Question : « Quelle est la force du Parti communiste dans l'Inde et combien ce parti a-t-il de membres ? »

Réponse : « Notre parti compte environ 30.000 membres. Mais notre force réelle est plus grande que n'indique ce chiffre, car il y a un grand nombre de sympathisants. »

Question : « *Le Parti communiste indien, à l'instar du Parti communiste chinois a-t-il l'intention d'organiser une insurrection armée ?* »

Réponse : « *Les communistes, pas plus dans l'Inde qu'en Chine, ne provoquent et ne provoqueront une insurrection armée. C'est le genre de problème que seules les masses populaires sont à même de résoudre. Il va de soi que lorsque toutes les tentatives d'améliorer les conditions de vie ont échoué, les masses populaires sont en droit d'envisager l'insurrection armée.* »

La sophistique de cette réponse saute aux yeux. La bonne doctrine communiste enseigne que l'avant-garde des masses populaires est précisément constitué par le P.C. qui les dirige, et qui, par voie de conséquence, prend les décisions en lieu et place des masses. La déclaration de M. Dange cherche à ne pas effaroucher les « bien-pensants » et à gagner au contraire à son parti des voix supplémentaires.

On sait que la révolte armée dans la province de Telangana n'a pas été désavouée par le manifeste électoral du P.C. indien (voir le B.E.I.P.I., n° 54, cité plus haut). Aussi est-il intéressant de prendre connaissance des deux déclarations suivantes faites à ce sujet par M. Dange :

Question : « *Quelles mesures nouvelles compte prendre le Parti communiste dans le Telangana ?* »

Réponse : « *Ces mesures visent à mettre les paysans à même de conserver les terres dont ils se sont emparés et à lutter pour la réduction des impôts frappant les agriculteurs.* »

Question : « *Quelles sont les déviations du Parti communiste dans la question de Telangana ?* »

Réponse : « *La seule déviation de la ligne du Parti est le recours à la terreur individuelle.* »

Une autre question épineuse posée à M. Dange a porté sur l'aide que reçoit le P.C. local de Moscou. L'orateur s'en est tiré par une pirouette feignant d'ignorer l'évidence :

Question : « *Quelle aide recevez-vous de Moscou et de la Chine ?* »

Réponse : « *L'exemple de l'aide chinoise a été la fourniture à l'Inde de 500.000 tonnes de riz. L'Union Soviétique, outre les envois de nourriture, soutient l'Inde dans les conférences internationales, et notamment en proposant à la Commission Economique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, de l'O.N.U., réunie à Singapour, de venir au secours de l'Inde par des livraisons d'équipements industriels.* »

Les problèmes asiatiques et le P.C. indien.

Dans ses réponses aux questions ayant trait à la politique extérieure de l'Inde, et plus particulièrement à la politique asiatique, M. Dange a pris le plus grand souci de présenter les régimes communistes sous un jour patriotique et national. Quant à l'attitude de M. Nehru, s'il ne nie pas les sympathies du Pandit envers les régimes communistes, il lui reproche cependant de ne pas s'engager davantage dans une politique pro-soviétique :

Question : « *Quelle valeur attachez-vous à la déclaration de l'ambassadeur indien à Pékin, M. Panikkar, selon laquelle le gouvernement de Pékin ne serait pas un gouvernement communiste ?* »

Réponse : « *Cette déclaration caractérise d'une manière correcte le gouvernement chinois.* »

Question : « *Quelle est votre opinion sur la situation en Birmanie ?* »

Réponse : « *Bien entendu, nous sympathisons avec les communistes de Birmanie et nous souhaitons que l'actuel gouvernement birman soit vaincu.* »

Question : « *Quelle est la position du Parti communiste à l'égard de la politique extérieure du gouvernement indien qui recherche visiblement l'amitié de la Chine et de l'Union soviétique ?* »

Réponse : « *La politique de l'actuel gouvernement est une politique d'hésitation entre les Etats-Unis et l'Angleterre, d'un côté, l'Union Soviétique et la Chine, de l'autre.* »

Question : « *Le P.C. apprécie-t-il les livraisons de denrées alimentaires faites à l'Inde respectivement par l'Union Soviétique et par les Etats-Unis ?* »

Réponse : « *Nous apprécions toutes les livraisons de nourriture qui ne sont pas liées à certaines conditions.* »

La politique intérieure vue par le P.C.

Ici, comme ailleurs, le programme électoral préconise l'institution d'une démocratie populaire. C'est précisément sur ce point qu'un journaliste a demandé :

Question : « *En cas de victoire, aux élections générales, le Parti communiste supprimera-t-il toute opposition comme cela a été fait après la guerre dans les pays d'Europe orientale ?* »

Réponse : « *Dans les pays d'Europe orientale, n'ont été exclus du gouvernement que les fascistes. Or, dans l'Inde il n'existe présentement aucun parti fasciste.* »

On aurait eu beau jeu de démontrer que les communistes ont su s'allier les éléments fascistes quand c'était leur intérêt, et qu'ils se sont acharnés à détruire tous les partis et organisations démocratiques en Europe centrale et orientale.

Mais personne n'a posé de questions plus précises. La conversation a alors glissé sur les mesures du gouvernement Nehru prises à l'encontre des agitateurs communistes dans l'Inde. Aux diverses questions posées à ce sujet, M. Dange a fourni ces précisions :

« *Près de 400 militants communistes se trouvent actuellement en prison, dans les seules provinces où le P.C. a une existence légale. Dans l'Etat d'Haïderabad où le P.C. est interdit, 500 militants communistes ont été emprisonnés... Ces jours derniers, un membre du Politbureau du P.C. a été arrêté à la gare de Tanilnad... Dans le Pendjab oriental, le mandat d'arrêt a été lancé contre 7 membres du comité provincial du P.C. qui en compte au total neuf. J'ai ici à mes côtés le candidat aux élections Baba Gurmukh Singh qui est recherché par la police...* »

Un autre journaliste a posé cette question naïve :

« *Le Parti communiste recommande-t-il que soient élus des hommes honnêtes et intègres ?* »

Et M. Dange de répliquer :

« *Le Parti recommande que soient élus des candidats progressistes et surtout des communistes.* »

LA VIE EN U.R.S.S.

Propagande pour la paix et stakhanovisme

A la fin de novembre, s'est tenue, à Moscou, la conférence pansoviétique, des « partisans de la paix ». Ce mouvement est destiné, dans le monde libre, à faire des dupes et à grouper des gens de bonne foi, mais insuffisamment éclairés, pour soutenir les mots d'ordre du Kremlin. En U.R.S.S., où le Guépéou suffit à maintenir la population dans la ligne — d'où les 117 millions de signatures recueillies en faveur du « Pacte de la Paix » — ce mouvement semblait à première vue ne devoir servir qu'à épauler les mouvements satellites en Occident.

Or, l'éditorial du *Troud* du 29 novembre montre que les dirigeants soviétiques savent joindre l'utile à l'agréable. En U.R.S.S., la campagne pour la paix est en même temps un moyen d'extorquer aux travailleurs des heures supplémentaires et de renforcer la pression stakhanoviste, et c'est le *Troud*, quotidien de la C.G.T. soviétique, qui est chargé de cette besogne. Voici, en effet, ce qu'on y lit :

« L'idée que le travail des gens soviétiques est inséparable de leur lutte pour le maintien et la consolidation de la paix apparaît dans les interventions de tous les délégués. 117.669.320 citoyens soviétiques — en fait toute la population adulte de notre pays (1) — ont signé l'Appel du Conseil mondial de la Paix. Et chaque signature est l'engagement d'un patriote soviétique à travailler encore mieux, encore plus productivement, à renforcer la puissance de l'Etat soviétique, qui représente l'orgueil et l'espérance des travailleurs de tous les pays et la garantie de la paix dans le monde entier... »

(1) Ce qui veut dire : y compris les analphabètes !

« La déléguée du peuple kazakh, Bazanova, a très bien montré ce que signifie la signature des gens soviétiques. En soulignant que la collecte des signatures dans le Kazakhstan a montré le profond dévouement du peuple kazakh au Parti communiste et son amour sans bornes pour le camarade Staline, la camarade Bazanova cita quelques exemples. Chaque signature d'un mineur de Karaganda représente des tonnes de charbon, fournies au delà du plan, pour les hauts-fourneaux. Chaque signature d'un ouvrier des puits de naphte représentent des tonnes supplémentaires de combustible. La signature de la jeune fondreuse kazakh Pakhretina Onbaïdoulaïeva de l'aciérie de Témir-Taou représente 120 coulées accélérées pour cette année. La signature du célèbre cultivateur Ibraï Jakhäiev représente 900 pouds de riz à l'hectare. La signature de la jeune Bitäi Tatïoneva représente 12.633 pouds de betteraves sucrières à l'hectare. »

L'article du *Troud* mentionne ensuite de nombreuses autres interventions de délégués venus de toutes les régions de l'U.R.S.S. et se résumant toutes en cet impératif catégorique que les travailleurs soviétiques « corroborent leurs signatures par le travail stakhanoviste ».

Toutes les occasions sont bonnes. Lorsque le gouvernement décréta, en mars dernier, la « baisse des prix » (que nous avons suffisamment commentée ici-même), les travailleurs s'engagèrent, pour l'en remercier, à travailler davantage. Pour fêter le « succès » de l'emprunt (forcé comme tout le reste), ils prirent le même engagement. L'anniversaire de la révolution leur en fournit, une fois de plus, l'occasion. La conférence des partisans de la Paix en est une autre. Et ainsi de suite.

Le bourrage de crânes

L'un des moyens préférés de la propagande blocheviste est l'organisation de voyages en U.R.S.S. Des associations crypto-communistes rassemblent quelques dizaines de personnes, pour la plupart « sans parti » mais dûment intoxiquées pour mériter le qualificatif de « sympatisants », et leur offrent un « voyage d'études » en U.R.S.S. Ces groupes de voyageurs, conduits et flanqués par des communistes de la plus stricte obédience et pris en charge, dès le passage de la frontière, par des « interprètes » appartenant au M.V.D. (ex-guépéou), sont royalement reçus, logés et nourris aux frais de la princesse, et véhiculés à travers le pays en voitures-salons. Les visiteurs se trouvent ainsi dans une euphorie leur permettant de s'extasier devant les usines, les kolkhozes, les hôpitaux, les sanatoria, les écoles à la Potemkine, qu'on veut bien leur faire voir et ne songent nullement à se demander si les autres usines, kolkhozes, etc. correspondent aux modèles qu'ils ont vus.

Le circuit se termine par une conférence de presse à Moscou, où les voyageurs font aux journalistes des déclarations enthousiastes, reproduites le lendemain par la presse soviétique. La

population russe apprend ainsi par les visiteurs étrangers que sa situation est plus qu'enviable et de beaucoup meilleure que celle des travailleurs « asservis » et « enchaînés » du monde capitaliste. Ceux qui seraient tentés de douter des déclarations de M. Béria doute évidemment moins de leur « bonheur » quand des étrangers des pays capitalistes l'affirment. De retour dans leur pays d'origine, les voyageurs publient une brochure résumant leurs impressions de voyage : après avoir dupé les Russes, ils dupent leurs compatriotes. Il y a malheureusement assez de benêts dans les pays occidentaux pour s'y laisser prendre.

Tout récemment encore, l'U.R.S.S. eut la visite d'une « délégation » mexicaine et d'une « délégation » norvégienne. Le *Troud* du 27 novembre rend compte de la conférence de presse organisée en l'honneur des deux délégations. Voici quelques extraits de la déclaration faite à cette occasion par le chef de la délégation mexicaine, Garcia :

« Tout ce que nous avons vu ici nous a convaincus que le peuple soviétique a une vie heu-

reuse et opulente. Les gens soviétiques se nourrissent splendidement, s'habillent avec goût, habitent des maisons bien aménagées. Les revenus des travailleurs de l'U.R.S.S. ne cessent d'augmenter... En U.R.S.S. il n'y a pas de chômage. Tous les citoyens ont la possibilité de choisir le travail qui leur plaît. On ne voit rien de pareil dans les pays capitalistes...

« Le peuple soviétique est une grande nation, qui s'achemine d'un pas ferme vers le but élevé du communisme. Il n'y a pas de nation au monde qui désire aussi passionnément la paix et qui se soit aussi passionnément battue pour elle !... »

« Les gens soviétiques nourrissent un amour et une vénération incommensurables à l'égard de leurs chefs, du Parti communiste, qui les conduit à de nouvelles victoires. Le nom de Staline — le chef, le maître, le grand constructeur — est sur les lèvres de tout le monde. Les gens soviétiques prononcent ce nom avec un profond amour. »

Un autre membre de la délégation donna ses impressions de son séjour dans la ville natale de Staline, Gori (en Géorgie), en ajoutant :

« Comme souvenir sacré que je rapporte dans ma patrie une poignée de terre de la ville où est né Staline. »

Ces dernières déclarations montrent à satiété ce que valent « l'objectivité » et « l'impartialité » des voyageurs. Les Norvégiens ne s'exprimèrent pas autrement. Le chef de leur délégation, Hansen, déclarait entre autres :

« Nous avons pu parler librement avec les ouvriers de leurs conditions de travail, des problèmes économiques et de leurs conditions d'existence. La délégation a eu l'impression que les syndicats soviétiques sont des organisations authentiquement libres et démocratiques, fondées sur l'adhésion volontaire, avec des élections libres et secrètes à tous les échelons... Les conditions de vie et de travail en U.R.S.S. sont à un niveau très élevé. »

« Nous avons vu le formidable essor constructif et les grandes réalisations qui n'ont pas leurs pareilles au monde... Vive le grand chef de la nation soviétique, Staline ! »

Pour ne pas être en reste, le secrétaire de la délégation, Roen, affirmait :

« Nous avons vu la formidable envergure de la construction d'habitations, qui s'effectue à un rythme qui ne s'est jamais vu. »

Il est vraiment difficile de mentir avec plus d'aplomb. Les lecteurs de notre Bulletin, qui publie régulièrement des extraits de la presse soviétique, relatifs à la vie de tous les jours, savent que la population mange mal, qu'elle est mal vêtue et plus que mal logée, et que les journaux russes sont obligés de publier, de temps à autre, des plaintes amères. Quant à la possibilité pour chacun de « choisir le travail qui lui plaît », les « délégations » ne semblent jamais avoir entendu parler des lois et décrets qui interdisent à tout ouvrier, employé, kolkhozien et fonctionnaire de quitter le lieu de son travail sans l'autorisation de la direction.

L'affirmation du chef de la « délégation » norvégienne, selon laquelle les voyageurs ont pu parler « librement » avec les ouvriers suppose que ces voyageurs — ou du moins quelques-uns d'entre eux — sachent le russe et aient pu se passer des bons offices de l'interprète du guépéou (même en ce cas, d'ailleurs, les ouvriers n'auraient osé répondre librement puisque tout contact avec un étranger est mal noté). Et en

supposant que l'un ou l'autre des délégués sût le russe, comment alors n'ont-ils pas lu l'éditorial du *Troud* paru le 25 novembre (à la veille de la conférence de presse tenue dans les locaux de la rédaction de ce même *Troud*), éditorial qui dénonce précisément les lenteurs dans la construction des maisons d'habitation, dont le délégué norvégien vantait « le rythme qui ne s'est jamais vu »... ? L'article s'en prend au ministère de la construction mécanique, qui n'exécute pas les décisions prises quant à la construction d'immeubles pour les ouvriers des entreprises relevant de ce ministère.

« Au cours des dix premiers mois de cette année, dit l'éditorial, le plan de mise en service de maisons d'habitation n'a été réalisé qu'à concurrence de 45 %. Le camarade Dygai (le ministre) avait promis que le ministère améliorerait l'organisation du travail. Mais comme par le passé, il n'y a pas d'ordre sur les chantiers. Au troisième trimestre les arrêts du travail dus à une mauvaise organisation atteignent près de 50.000 journées de travail. Avec les seules heures perdues par ces arrêts, on aurait pu effectuer des travaux de construction d'une valeur supérieure à 6 millions de roubles ! Le ministre avait promis que jusqu'à la date du 5 décembre de cette année il serait construit, avec des méthodes accélérées 380.000 mètres carrés d'espace habitable, mais cet engagement n'a pas été tenu. Le trust de Voronège, par exemple n'a pas livré, pendant les neuf premiers mois, un seul mètre carré construit avec les méthodes accélérées. Il en est de même à Kouibychev, à Novosibirsk et dans d'autres villes... Malgré toutes ses promesses le ministère ne prend aucune mesure pour assurer à la construction d'habitations la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires. »

Les *Izvestia* du 24 novembre — donc deux jours avant les déclarations des Mexicains et des Norvégiens — critiquent toute une série de cas d'incurie et de gabegie, dont voici quelques-uns :

« Il y a trois ans, une excavatrice à vapeur fut livrée à l'usine de Bondiouje (République tartare). Elle n'a travaillé que pendant dix jours, après quoi on la retira de la circulation. A présent cette machine coûteuse tombe en ruines, et on en vole les pièces... »

« Dans le canton de Tontchikhinsk de la région de l'Altai, les silos ne sont pas achevés, le blé n'est protégé ni contre la pluie ni contre la neige et s'abîme. Le directeur du trust des céréales (Zagotzerno) ne s'occupe pas de la mise en état des entrepôts en vue de la conservation prolongée des grains dans les conditions de l'hiver sibérien. »

Les *Izvestia* du 4 décembre (éditorial) dénoncent des abus semblables à Makéïevka (Dombass) et à Tchéliabinsk. A Makéïevka les grues automatiques ont travaillé pendant 9.754 heures et ont chômé pendant 8.054 heures ; les appareils de chargement et de déchargement ont fonctionné pendant 9.797 heures et sont restés inutilisés pendant 13.583 heures.

Telle est l'image que la presse soviétique elle-même trace des conditions de vie au paradis communiste. Mais les délégations étrangères racontent carrément le contraire, aux Russes d'abord (qui en tirent la conclusion qu'en Occident ça va plus mal encore que chez eux), et aux Occidentaux ensuite. Les obséquieux compliments adressés à Staline par les chefs de ces délégations montrent en tous cas que ces délégations sont conduites par des communistes authentiques qui ne se donnent même pas la peine de se camoufler.